

UNIVERSITE DE LUBUMBASHI
DOMAINE DES SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES ET
ADMINISTRATVES

Mention Sciences Juridiques

B.P. 1825

LUBUMBASHI

**DROIT À LA RÉPARATION DES VICTIMES EN DIH DANS
LES CONFLITS ARMÉS INTERNES ET
INTERNATIONAUX**

Par NSENGA MUJIKE Michel

*Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du
grade de Bachelor en Sciences Juridiques, Politiques et
Administratives*

Mention : Sciences Juridiques

Année académique 2024-2025

UNIVERSITE DE LUBUMBASHI
DOMAINE DES SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES ET
ADMINISTRATVES

Mention Sciences Juridiques

B.P. 1825

LUBUMBASHI

DROIT À LA RÉPARATION DES VICTIMES EN DIH DANS
LES CONFLITS ARMÉS INTERNES ET
INTERNATIONAUX

Par NSENGA MUJIKE Michel

*Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de
Bachelor en Sciences Juridiques, Politiques et Administratives*

Mention : Sciences Juridiques

Directeur : Jean-Marc Pacifique MUTONWA KALOMBE
Professeur Associé

Codirecteur : Adolphe MUSULWA SENGA
Chef des Travaux

Année académique 2024-2025

ÉPIGRAPHE

« Là où le droit est violé, la réparation s'impose non comme faveur, mais comme exigence de justice. »

Michel NSENGA.

DÉDICACE

À ceux qui ont semé en moi la foi, la patience et le courage.

À ceux dont l'amour, les sacrifices et les prières silencieuses ont été le socle invisible de ma persévérance.

À tous ceux qui, de près ou de loin, ont nourri mon esprit et soutenu ma marche.

Je vous dédie humblement ce travail, reflet d'un chemin semé d'efforts, de doutes et de lumière.

REMERCIEMENTS

Ce mémoire, modeste contribution à l'édifice du savoir juridique, n'aurait vu le jour sans l'appui indéfectible de ceux qui, dans l'ombre ou la lumière, ont nourri mon chemin.

Je rends d'abord un hommage sincère et reconnaissant à mon directeur de mémoire, le professeur Jean-Marc Pacifique MUTONWA KALOMBE, pour sa rigueur académique, son exigence éclairée et son accompagnement attentif. Sa présence a donné à ce travail la direction qu'il fallait.

À mes grands-parents, NSENGA MUJIKE Michel et KANTENGA Rose, dont les prières discrètes ont été un rempart invisible contre l'abandon.

À mes parents, KASONGO NSENGA Patrice ET NDAY MWEMA, pour leur amour, leurs sacrifices et leur confiance inlassable : ce mémoire est leur reflet.

À NGOY MUSWE Collin, mon tonton, figure de repère et de force tranquille, je dis merci.

À mes frères et sœurs, piliers de mon quotidien, je dédie cette étape.

Et à toutes celles et ceux qui, de près ou de loin, ont encouragé, soutenu, ou simplement cru en moi : que ces lignes vous soient dédiées.

Que ce travail témoigne de ma reconnaissance et de mon attachement à la justice, à la vérité et à l'effort.

LISTE DES ABRÉVIATIONS, DES SIGLES ET DES ACRONYMES

ACP : Agence Congolaise de Presse

A/RES : Résolutions de l'Assemblée Générale des Nations Unies

AFC Alliance du Fleuve Congo

Art : Article

BCNUDH : Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme

CADHP : Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples

CAI : Conflit Armé International

CANI : Conflit Armé non International

CEDH : Cour Européenne des Droits de l'Homme

CENI : Commission Électorale Nationale Indépendante

CETC : Chambre Extraordinaire Au sein des Tribunaux Cambodgiens

CICR : Comité International de la Croix-Rouge

CIDH : Cour Interaméricaine des Droits de l'Homme

CIJ : Cour Internationale de Justice

CNUCED : Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement

CPI : Cour Pénale Internationale

CPS : Cour pénale Spéciale

CS : Conseil de Sécurité des Nations Unies

CVR : Commission Vérité et Réconciliation

DDH : Défenseur des Droits de l'Homme

D.I : Droit International

DIH : Droit International Humanitaire

DIHCI : Droit International Humanitaire en Conflits Internes

DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

DUMAS : Dépôt Universitaire de Mémoires Après Soutenance

FAO : Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture

FARG : Fonds d'Assistance aux Rescapés du Génocide

FARDC : Forces Armées de la République Démocratique du Congo

FIDH : Fédération des ligues des Droits de l'homme

FONAREV : Fonds National de Réparation des Victimes

FPV : Fonds au Profit des Victimes

FRIVAO : Fonds de Réparation des Victimes d'Abus et d'Oppression

HAL-SHS : Hyper Articles en Ligne - Sciences de l'Homme et de la Société
HCDH : Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme
HCNU : Haut-Commissariat des Nations Unies
HCR : Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
HRW : Human Rights Watch
ICRC : International Committee of the Red Cross (Comité international de la Croix-Rouge)
ICTJ : International Center for Transitional Justice
IRIS : Institut des relations internationales et Stratégiques
IHEDN : Institut des Hautes Études de Défense Nationale
IIIM : Mécanisme International, Impartial et Indépendant
M23 : Mouvement du 23 Mars
MSF : Médecin sans frontières
JEP : La Juridiction spéciale pour la paix
OAG : Office du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme
OCHA : Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU)
OEA : Organisation des États Américains
OHCHR : Office of the High Commissioner for Human Rights (Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme – HCDH)
OIM : Organisation Internationale pour les Migrations
OMS : Organisation Mondiale de la santé
ONG : Organisation Non Gouvernementale
ONU : Organisation des Nations Unies
Op. Cit : Opere citato
PAM : Programme Alimentaire mondial
PG : Procureur Général
PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement
PNRRC : Programme National de Réinsertion et de Réhabilitation Communautaire
R.C.A : République Centrafricaine Africaine
RCI : Réparation Civile Internationale
R.D.C : République Démocratique du Congo
RIP : Réparation Intégrale des Préjudices
S/RES : Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies
SCM : Centre Syrien pour les Médias et la liberté d'expression

T.I.G : Travaux d'Intérêt Général

TPIR : Tribunal Pénal International pour le Rwanda

TPIY : Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie

UNDP : United Nations Development Programme

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture

UNFPA : United Nations Population Fund (Fonds des Nations Unies pour la population)

UNHCR : United Nations High Commissioner for Refugees (Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés - HCR)

UNJHRO : United Nations Joint Human Rights Office

UQAM : Université du Québec à Montréal

INTRODUCTION

A. Présentation de l'objet de la recherche

1. Contexte de la recherche

Depuis les premiers affrontements organisés entre groupes humains jusqu'aux conflits armés contemporains, la guerre a toujours généré des souffrances humaines d'une ampleur inqualifiable. Au cœur de ces tragédies se trouvent les victimes : civiles ou combattantes, elles subissent des violences physiques, psychologiques, économiques et sociales, souvent en dehors de toute possibilité réelle de recours ou de reconnaissance. Ces atteintes graves aux droits humains fondamentaux, allant des homicides aux violences sexuelles, des tortures aux déplacements forcés, constituent autant d'atteintes aux principes les plus élémentaires de dignité humaine¹.

Le droit international humanitaire (DIH), pilier normatif du droit international public, s'est progressivement construit dans le but d'imposer des limites à la violence armée et d'assurer une protection aux personnes ne participant pas ou plus aux hostilités. Les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels², en particulier, forment le socle juridique destiné à encadrer la conduite des hostilités et à garantir un minimum d'humanité en temps de guerre. Toutefois, malgré la densité normative du DIH, son effectivité reste une problématique constante³, notamment en ce qui concerne la situation post-conflit et les droits des victimes à obtenir réparation⁴.

En effet, si le DIH établit un cadre de protection, il reste lacunaire quant aux mécanismes concrets de réparation accessibles aux victimes, particulièrement dans les conflits armés internes⁵, où l'enjeu de la souveraineté des États complique la mise en œuvre du droit. Les mécanismes de justice pénale internationale – tels que le Tribunal pénal international pour l'ex-

¹ Comité international de la Croix-Rouge (CICR), *Les personnes protégées par le droit international humanitaire*, Genève, 2021, p. 5.

² Conventions de Genève du 12 août 1949 et Protocoles additionnels I et II de 1977.

³ Henckaerts, J.-M. & Doswald-Beck, L., *Customary International Humanitarian Law*, Volume I, Cambridge University Press, 2005, p. xxxix.

⁴ Naqvi, Yasmin, "The Right to the Truth in International Law: Fact or Fiction?", *International Review of the Red Cross*, Vol. 88, No. 862, 2006, pp. 245–268.

⁵ Mégevand-Roggo, Béatrice, « La protection des civils dans les conflits armés internes », *Revue internationale de la Croix-Rouge*, n° 858, 2005, p. 359.

Yougoslavie (TPIY)⁶, le Tribunal pour le Rwanda (TPIR)⁷, et la Cour pénale internationale (CPI)⁸ – ont certes ouvert la voie à une reconnaissance du droit à réparation, mais les défis restent nombreux : accessibilité, effectivité, équité et cohérence des régimes juridiques applicables⁹.

Ainsi formulée, la question de la réparation, bien qu'encadrée par le droit international humanitaire (DIH), demeure entachée d'insuffisances dans sa mise en œuvre. La présente étude s'inscrit dans cette problématique, en examinant le « *Droit à la réparation des victimes en droit international humanitaire dans les conflits armés internes et internationaux* », afin de mettre en lumière le rôle et les limites du DIH face aux attentes légitimes des victimes. Elle interroge la capacité de ce droit, conçu pour encadrer la guerre, à accompagner également la justice et la réparation, ou s'il demeure un cadre juridique où le droit à réparation reste, pour beaucoup, une fiction juridique ou promesse non tenue.

Face à cette réalité préoccupante, il importe à présent d'éclairer les raisons du choix de ce sujet ainsi que l'intérêt qu'il suscite à divers niveaux.

B. Choix du sujet

Le choix de ce sujet vient d'un constat simple : malgré les règles du droit international humanitaire qui reconnaissent aux victimes le droit à réparation, beaucoup restent oubliées après les conflits. Cette recherche vise donc à comprendre pourquoi ce droit est si souvent ignoré, et comment il peut devenir plus concret et efficace pour ceux qui ont tant perdu.

1. Intérêt du sujet

1.1 Du point de vue personnel

Ce sujet m'interpelle au plus profond, en tant qu'étudiant en droit passionné par les dynamiques de justice internationale, mais aussi en tant que témoin d'une époque où les conflits internes et internationaux laissent dans leur sillage des sociétés meurtries et des vies brisées.

⁶ Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) : Adopté par la Résolution 827 (1993) du Conseil de sécurité des Nations Unies, 25 mai 1993.

⁷ Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) : Adopté par la Résolution 955 (1994) du Conseil de sécurité des Nations Unies, 8 novembre 1994.

⁸ Statut de Rome de la Cour pénale internationale : Adopté le 17 juillet 1998 à Rome, entré en vigueur le 1er juillet 2002.

⁹ Bassiouni, M. Cherif, *The Right to Restitution, Compensation and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Humanitarian Law*, Final Report, UN Sub-Commission on Human Rights, E/CN.4/2000/62, 2000.

Il m'est apparu comme un devoir moral de donner une voix, à travers la recherche académique, à ceux dont les droits ont été piétinés dans l'ombre des conflits.

1.2 Sur le plan scientifique

Scientifiquement, cette étude vise à combler un vide dans la littérature juridique en analysant de manière comparative les mécanismes de réparation applicables tant aux conflits internes qu'internationaux. Elle ambitionne de contribuer à une meilleure compréhension des défis juridiques et institutionnels entravant l'effectivité du droit à réparation.

1.3 Sur le plan sociétal

Alors que les conflits armés contemporains touchent majoritairement les populations civiles, la réparation n'est plus un luxe juridique, mais une nécessité politique et sociale. Elle constitue un levier fondamental pour la paix durable, la réconciliation nationale et la prévention de la récurrence des violences. En mettant en lumière les failles des dispositifs actuels et en formulant des recommandations concrètes, ce travail aspire à participer, modestement, à la réflexion sur les fondements d'un ordre international plus juste.

En définitive, cette recherche entend participer à l'édification d'un droit qui ne se contente pas de juger les criminels de guerre, mais qui réhabilite et restaure ceux qui en ont le plus souffert : les victimes.

C. Problématique

Pour sa part, Victor Kalunga Tshikala définit la problématique comme la question principale que l'auteur se pose et à laquelle il attend répondre au bout de ses recherches. Elle doit, selon lui, être formulée dès qu'elle puisse s'allier directement au thème contenu dans le sujet. Une seule question poursuit-il, suffit à titre de problème, à la rigueur l'on peut admettre deux questions qui seraient complémentaires¹⁰.

Si le droit international humanitaire consacre, de manière implicite et parfois explicite, le droit à réparation pour les victimes de violations graves en temps de conflit armé, sa mise en œuvre soulève d'importantes interrogations. En théorie, les instruments juridiques comme les

¹⁰ KALUNGA TSHIKALA Victor, *la rédaction des mémoires en droit guide pratique*, éd.Col.Lubumbashi, 2012, p. 16-17.

Conventions de Genève, leurs Protocoles additionnels, ou encore le Statut de Rome, établissent une base normative en faveur des droits des victimes. Mais en pratique, l'accès effectif à la réparation demeure fragmentaire, incertain, voire inexistant dans de nombreux contextes.

Les mécanismes judiciaires internationaux, bien qu'ayant ouvert des voies nouvelles pour la reconnaissance des victimes, restent sélectifs, coûteux, limités dans leur compétence temporelle et territoriale, et souvent centrés sur la punition des auteurs plutôt que sur les droits des victimes. Par ailleurs, les conflits armés internes – de plus en plus fréquents – posent un défi particulier en raison de la souveraineté des États, de l'absence d'obligations claires pour les groupes armés non étatiques, et de l'insuffisance des mécanismes nationaux de justice et de réparation.

Ainsi, la principale problématique qui émerge est la suivante : comment garantir une réparation effective et équitable aux victimes de conflits armés, dans un cadre juridique où le droit à la réparation est reconnu mais difficilement accessible ?

D. Hypothèses de recherche

À cet égard, plusieurs auteurs de renom, tels que Van Compendhoudt et Raymond Quivy définissent l'hypothèse comme une proposition qui anticipe une relation entre deux termes qui, selon les cas, peuvent être des concepts ou des phénomènes. Elle est donc une réponse provisoire, une présomption qui demande à être vérifiée. Dès lors l'hypothèse sera confrontée, dans une étape ultérieure de la recherche, à des données d'observation. Ainsi démontrer une hypothèse, c'est montrer sa cohérence avec les données observées¹¹.

Dans ce mémoire, nous avançons les hypothèses suivantes :

- Bien que le droit international humanitaire reconnaisse aux victimes des conflits armés, qu'ils soient internes ou internationaux, un droit à réparation, l'effectivité de ce droit demeure entravée par des obstacles politiques, institutionnels et juridiques majeurs.
- La mise en œuvre effective du droit à réparation dépend fortement de la volonté politique des États et de l'existence d'institutions internationales robustes.

¹¹ VAN COMPENDHOULDT et QUIVY, R, *manuel de recherche en sciences sociales*, éd, Dunod, Paris, 2006, p. 127.

- Les victimes des conflits internes bénéficient d'une protection moindre en matière de réparation par rapport aux victimes des conflits internationaux, révélant une inégalité d'accès aux mécanismes réparateurs.
- Les mécanismes créés par les juridictions internationales (ex : CPI) offrent une avancée en matière de réparations, mais restent insuffisants pour couvrir la diversité des préjudices subis par les victimes.
- Une réforme du droit international humanitaire est nécessaire pour renforcer la responsabilité effective des États et des acteurs non étatiques dans la réparation des victimes.
- Le défaut de mécanismes contraignants en matière de réparation entretient l'impunité et empêche les victimes de retrouver une reconnaissance effective de leur dignité.

Conclusion partielle

Ces hypothèses guideront notre analyse tout au long du mémoire. L'objectif sera de vérifier leur pertinence à travers une étude approfondie des textes juridiques, des décisions judiciaires et des cas concrets. Nous chercherons également à proposer des solutions pour améliorer l'efficacité des mécanismes existants en matière de réparation des victimes en DIH.

E. Méthode et techniques de recherche

1. Méthode

Le dictionnaire définit la méthode comme la marche, l'ensemble de démarches que suit l'esprit pour couvrir et démontrer la vérité (dans les sciences.) ou encore, c'est une démarche de l'esprit propre à une science¹².

Dans son manuel d'initiation à la Recherche Scientifique le professeur KWANDA MUZINGA Simplicie définit la méthode comme une démarche rationnelle de l'esprit pour arriver à la connaissance ou à la démonstration de la vérité. Autrement, elle est un ensemble

¹² Le petit Robert de la langue française, 2014, V. Méthode.

d'opérations intellectuelles permettant d'analyser, de comprendre et d'expliquer la réalité étudiée¹³.

La présente étude repose sur une triple approche : juridique, analytique et comparative. La méthode juridique permet d'interpréter les normes internationales encadrant le droit à réparation des victimes dans les conflits armés. L'approche analytique s'attache à examiner en profondeur la portée, les limites et l'effectivité de ces normes à travers la jurisprudence et la doctrine. Enfin, la méthode comparative permet de confronter les dispositifs de réparation applicables dans les conflits armés internes et internationaux, afin d'identifier les bonnes pratiques et les failles structurelles.

2. Techniques

La technique est un moyen précis pour atteindre un résultat partiel, à un niveau et à un moment précis de la recherche. Cette atteinte de résultat est directe et relève du concret, du fait observé, de l'étape pratique et limitée¹⁴.

Pour recueillir et analyser les données, les techniques suivantes seront utilisées :

- **Analyse documentaire** : Lecture approfondie des traités internationaux (Conventions de Genève, Statut de Rome), de la doctrine spécialisée, des décisions de la CPI, du TPIY, du TPIR, et des rapports institutionnels.
- **Analyse jurisprudentielle** : Examen critique des arrêts et décisions des juridictions internationales pour comprendre l'évolution du droit à réparation des victimes.
- **Approche comparative** : Mise en parallèle des dispositifs de réparation dans les conflits armés internes et internationaux, afin de dégager les divergences et similitude.
- **Synthèse critique** : Recoupement des différentes sources pour proposer une évaluation structurée et cohérente du droit à réparation en droit international humanitaire.

F. Délimitation du travail

Il importe à présent de délimiter le cadre de cette recherche, tant dans le temps que dans l'espace, afin d'en préciser le champ d'analyse.

¹³ KWANDA MUZINGA Simplicie, *Cours d'initiation à la Recherche Scientifique*, G2, Faculté de Droit, Unilu, 2017-2018, p. 76, inédit.

¹⁴ BANZA ILUNGA Aimé, *Manuel de méthodologie de la recherche juridique*, Faculté de Droit, Unilu, 2023, p.30, inédit.

Cette étude se concentre sur le droit à la réparation des victimes de conflits armés dans une période allant de 2004 à 2025, afin d'analyser les développements récents du droit international humanitaire en matière de réparation.

- ❖ **Sur le plan spatial**, trois contextes emblématiques ont été retenus :
 - **Le Rwanda**, en lien avec l'héritage du TPIR et les réparations post-génocide,
 - **La République démocratique du Congo (RDC)**, marquée par des conflits armés internes prolongés et l'implication de la CPI,
 - **La Syrie**, en tant que théâtre d'un conflit armé internationalisé, révélant les limites pratiques du système de réparation.

- ❖ **Sur le plan matériel**, l'analyse se limite au droit à la réparation tel qu'encadré par le droit international humanitaire, sans traiter directement du droit international des droits de l'homme, sauf en cas de complémentarité nécessaire.

CHAPITRE 1 : FONDEMENTS DU DROIT À LA RÉPARATION DES VICTIMES EN DIH

Ce chapitre jette les fondations de notre réflexion : il définit les concepts essentiels, examine les travaux existants, expose les cadres théoriques mobilisés, puis présente la problématique et la méthode suivie.

Section 1 : Concepts clés de l'étude

Avant de sonder les dynamiques juridiques et humaines de la réparation, il importe de définir les piliers conceptuels qui sous-tendent cette étude.

1. Réparation

1.1 Origine et définition

En droit international, la réparation découle du principe fondamental selon lequel toute violation d'une norme internationale engage une responsabilité et appelle une compensation¹⁵. Ce principe, consolidé par l'affaire *Rainbow Warrior* (CIJ, 1990)¹⁶ et les articles de la CDI sur la responsabilité de l'État (2001)¹⁷, s'applique également en droit international humanitaire. Les Conventions de Genève de 1949 reconnaissent implicitement le droit des victimes à réparation en cas de violations graves¹⁸.

La réparation désigne l'ensemble des mesures prises pour remédier aux préjudices causés par des actes illicites¹⁹. Selon les principes de Van Boven-Bassiouni (ONU, 2005)²⁰, elle inclut des formes variées : restitution, indemnisation, réhabilitation, satisfaction, et garanties de non-répétition. Dans le cadre du DIH, la réparation vise autant la justice que la reconnaissance de la souffrance, contribuant à restaurer la dignité des victimes.

¹⁵ Institut de droit international, *Résolution sur la responsabilité et réparation en droit international*, 2003.

¹⁶ Cour internationale de Justice (CIJ), *Affaire du Rainbow Warrior (Nouvelle-Zélande c. France)*, 30 avril 1990.

¹⁷ Commission du droit international (CDI), *Projet d'articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite*, 2001, art. 1 à 3.

¹⁸ Conventions de Genève, 12 août 1949, notamment la Première Convention, art. 3 commun.

¹⁹ Naqvi, Yasmin, *The Right to the Truth in International Law*, *International Review of the Red Cross*, Vol. 88, No. 862, 2006.

²⁰ ONU, *Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation*, A/RES/60/147, 16 décembre 2005.

1.2. Fondements juridiques de la réparation

Le droit à réparation en DIH repose sur plusieurs piliers juridiques. D'abord, le principe de responsabilité des États et des individus pour violations graves du DIH est consacré par les articles 3 communs aux Conventions de Genève²¹, les Protocoles additionnels de 1977²², ainsi que par la pratique des juridictions pénales internationales²³. Le Statut de Rome (art. 75²⁴) renforce ce droit en instaurant des mécanismes concrets de réparation devant la CPI.

En parallèle, les principes adoptés par l'ONU en 2005 (Van Boven-Bassiouni)²⁵ définissent les obligations des États à réparer les préjudices liés aux violations graves des droits humains, dont le DIH fait partie intégrante. Enfin, la jurisprudence internationale (TPIY, TPIR, CPI)²⁶ établit que la réparation ne constitue pas seulement une obligation juridique, mais aussi un impératif moral de justice post-conflit.

1.3. Formes de la réparation

La réparation en droit international humanitaire ne se limite pas à une simple compensation financière. Elle revêt plusieurs formes, reconnues notamment par les Principes fondamentaux de l'ONU de 2005²⁷ et reprises dans le Statut de Rome (art. 75)²⁸ : la *restitution*, visant à rétablir la situation antérieure ; l'*indemnisation*, en cas de pertes matérielles ou morales quantifiables ; la *réadaptation*, à travers des soins médicaux, psychologiques ou sociaux ; la *satisfaction*, incluant des excuses publiques, la *reconnaissance* des faits, ou la commémoration ; enfin les *garanties de non-répétition*, assurant que les violations ne se reproduisent plus²⁹.

Ces formes traduisent une approche globale, cherchant non seulement à réparer le dommage, mais à restaurer la dignité des victimes dans toutes ses dimensions.

²¹ Articles 3 communs aux Conventions de Genève de 1949.

²² Protocoles additionnels aux Conventions de Genève, 8 juin 1977, notamment le Protocole I, art. 91.

²³ TPIY, Jugement dans l'affaire Kunarac et autres, IT-96-23, 22 février 2001.

²⁴ Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998, art. 75.

²⁵ Cf. note 6.

²⁶ CPI, Affaire Lubanga, Décision du 7 août 2012, ICC-01/04-01/06.

²⁷ A/RES/60/147, 16 décembre 2005.

²⁸ O.p. cit. art. 75.

²⁹ Naqvi, Yasmin, *The Right to the Truth in International Law*, *International Review of the Red Cross*, Vol. 88, No. 862, 2006, pp. 245-269.

2. Les victimes

2.1 Définition juridique de la victime

En droit international, la notion de victime est définie dans divers instruments juridiques. Selon la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1985³⁰, une victime est une personne ayant subi un préjudice, qu'il soit physique, mental, émotionnel, économique ou une atteinte substantielle à ses droits fondamentaux, résultant d'actes ou d'omissions qui enfreignent les lois pénales en vigueur.

Dans le contexte du DIH, les victimes sont principalement des civils, des personnes hors de combat, des prisonniers de guerre, des blessés et des malades, protégés par les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels³¹.

2.2. Évolution du statut de victime en DIH

Historiquement, le DIH s'est concentré sur la protection des combattants blessés ou capturés. Cependant, avec l'évolution des conflits armés et la reconnaissance accrue des souffrances des civils, le statut de victime s'est élargi. Les Protocoles additionnels de 1977³² ont renforcé la protection des civils et reconnu leur droit à une assistance et à une protection spécifique.

De plus, la jurisprudence des tribunaux internationaux, tels que le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) et le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), a contribué à clarifier et à étendre les droits des victimes, notamment en matière de participation aux procédures judiciaires et de réparation³³.

³⁰ Assemblée générale des Nations Unies, Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir, Rés. 40/34, 29 novembre 1985.

³¹ Conventions de Genève du 12 août 1949 et Protocoles additionnels I et II de 1977.

³² Protocoles additionnels aux Conventions de Genève, adoptés le 8 juin 1977, relatifs à la protection des victimes des conflits armés.

³³ Voir : TPIY, Le Procureur c. Tadić, Affaire IT-94-1-A, arrêt du 15 juillet 1999 ; TPIR, Le Procureur c. Akayesu, Affaire ICTR-96-4-T, jugement du 2 septembre 1998.

2.3. Typologie des victimes dans les conflits armés

Les victimes des conflits armés peuvent être classées en plusieurs catégories :

- *Civils* : personnes non impliquées directement dans les hostilités.
- *Personnes hors de combat* : combattants blessés, malades ou capturés.
- *Personnes déplacées* : réfugiés et déplacés internes fuyant les zones de conflit.
- *Groupes vulnérables* : femmes, enfants, personnes âgées, personnes handicapées.

Chaque catégorie de victimes a des besoins spécifiques en matière de protection et de réparation, nécessitant des réponses adaptées de la part des acteurs humanitaires et juridiques.

3. Notion des conflits armés

3.1. Origine et évolution du concept

Le concept de conflit armé en droit international a évolué pour s'adapter aux réalités changeantes des hostilités. Initialement centré sur les guerres entre États, le DIH reconnaît désormais les conflits armés non internationaux, tels que les guerres civiles et les insurrections.

Cette évolution est reflétée dans l'article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949³⁴, qui établit des normes minimales pour les conflits armés non internationaux, et dans le Protocole additionnel II de 1977³⁵, qui développe ces normes.

3.2. Définition juridique des conflits armés

Le DIH distingue principalement deux types de conflits armés :

- Conflits armés internationaux (CAI) : opposant deux ou plusieurs États.
- Conflits armés non internationaux (CANI) : opposant les forces armées d'un État à un groupe armé organisé ou à d'autres groupes au sein d'un même territoire³⁶.

3.3. Typologie des conflits armés

Le droit international humanitaire opère une distinction fondamentale entre les conflits armés internationaux (CAI) et les conflits armés non internationaux (CANI), chacun obéissant à des régimes juridiques spécifiques.

³⁴ Conventions de Genève du 12 août 1949, article 3 commun.

³⁵ Protocole additionnel II aux Conventions de Genève, adopté le 8 juin 1977.

³⁶ ICRC, Commentaire des Conventions de Genève, 2016, art. 3 commun.

- Les conflits armés internationaux impliquent des affrontements entre deux ou plusieurs États. Ils sont régis par les Conventions de Genève de 1949 et le Protocole additionnel I de 1977³⁷. Dans ce cadre, les États ont l'obligation d'appliquer l'ensemble des règles du DIH, y compris les garanties procédurales étendues pour les prisonniers de guerre et les civils.
- Les conflits armés non internationaux, quant à eux, opposent un gouvernement à un groupe armé organisé ou deux groupes armés entre eux à l'intérieur d'un même État. Le Protocole additionnel II de 1977³⁸ et l'article 3 commun aux Conventions de Genève en définissent les normes minimales. Bien que ces règles soient moins détaillées que pour les CAI, elles posent les bases de la protection humanitaire.

Certains conflits ont une typologie hybride, mêlant éléments internes et internationaux — par exemple lorsqu'un État soutient un groupe armé dans un autre pays. La jurisprudence du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (affaire Tadić)³⁹ a élargi cette notion en introduisant le critère du contrôle effectif pour déterminer l'internationalisation d'un conflit.

Enfin, les conflits dits « transnationaux », qui impliquent des groupes non étatiques opérant au-delà des frontières (comme certains groupes terroristes), posent aujourd'hui un défi croissant au cadre traditionnel du DIH, nécessitant parfois une articulation avec le droit international des droits de l'homme ou les résolutions du Conseil de sécurité⁴⁰.

Section 2 : État de la question

Une fois les notions fondamentales clarifiées, il convient d'explorer la littérature existante afin de situer notre réflexion dans le sillage des débats doctrinaux actuels.

Victor Kalunga Tshikala définit l'état de la question comme un relevé des publications antérieures qui, de manière directe ou indirecte, ont porté sur le même thème et non sur le même sujet que celui abordé par l'auteur. Il permet ainsi de faire un état de niveau des recherches et des réflexions dans le domaine⁴¹.

³⁷ Protocole additionnel I aux Conventions de Genève, adopté le 8 juin 1977, art. 1 et 2.

³⁸ Ibid., Protocole additionnel II, art. 1.

³⁹ TPIY, Le Procureur c. Tadić, affaire IT-94-1, décision du 2 octobre 1995, § 70.

⁴⁰ M. Sassòli, *International Humanitarian Law*, Edward Elgar, 2019, p. 230.

⁴¹ KALUNGA TSHIKALA Victor, *La rédaction des mémoires en droit*. Guide pratique, éd. COL, Lubumbashi, 2012, p.15.

Afin de mieux cerner les dynamiques doctrinales autour du droit à réparation en droit international humanitaire, il convient désormais d'examiner les principales contributions scientifiques, les débats qu'elles ont suscités ainsi que les limites qu'elles révèlent.

1. Études doctrinales sur la réparation des victimes en DIH

La question de la réparation des victimes de violations graves du droit international humanitaire (DIH) a suscité un intérêt croissant dans la doctrine juridique, notamment à la lumière des évolutions normatives et jurisprudentielles récentes. Traditionnellement, le DIH reconnaissait principalement la responsabilité des États en cas de violations, comme en témoignent *l'article 3 de la Convention de La Haye de 1907*⁴² et *l'article 91 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1977*⁴³, qui établissent l'obligation pour les parties au conflit de verser des compensations en cas de violations des dispositions conventionnelles.

Cependant, une évolution notable s'est produite avec la reconnaissance progressive du droit des victimes à obtenir réparation, non seulement de la part des États, mais également d'autres acteurs, tels que les groupes armés non étatiques. Des auteurs comme **Elizabeth Salmón** et **Juan-Pablo Pérez-León-Acevedo** ont mis en évidence cette transformation du DIH, soulignant l'incorporation croissante du droit à la réparation comme composante essentielle de ce corpus juridique⁴⁴. Cette évolution est également reflétée dans la *résolution 60/147 de l'Assemblée générale des Nations Unies*, qui établit les principes fondamentaux sur le droit à un recours et à réparation pour les victimes de violations graves du droit international humanitaire⁴⁵.

Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour pénale internationale (CPI) a contribué à renforcer le droit à la réparation des victimes. Dans l'affaire **Lubanga**, la CPI a affirmé que le droit à réparation est un droit humain fondamental, en établissant des principes directeurs pour l'octroi de réparations, incluant des mesures individuelles et collectives, telles que la restitution, l'indemnisation et la réhabilitation⁴⁶. Cette approche a été confirmée dans des affaires

⁴² O.p. Cit.

⁴³ O.p. Cit.

⁴⁴ Elizabeth Salmón & Juan-Pablo Pérez-León-Acevedo, « *Réparation for Victims of serious violations of international humanitarian law: New développements* », *International Review of the Red Cross*, Vol.104, no 919, 2022, p. 1-25.

⁴⁵ O.p. Cit.

⁴⁶ CPI, « *Affaire Lubanga : la première décision de la chambre de première instance I* », du 7 août 2012.

ultérieures, comme celles de **Katanga**⁴⁷ et **Al Mahdi**⁴⁸, illustrant la diversité des formes de réparation envisageables.

Enfin, des travaux récents ont exploré la possibilité d'étendre l'obligation de réparation aux groupes armés non étatiques, bien que cette question demeure controversée. Certains chercheurs soutiennent que, bien que le DIH impose des obligations aux parties au conflit, la mise en œuvre effective du droit à réparation par des acteurs non étatiques reste limitée et nécessite des clarifications juridiques supplémentaires⁴⁹.

2. Synthèse des débats théoriques sur l'effectivité des mécanismes de réparation

Mais si la théorie est riche, la pratique soulève des tensions : l'effectivité des mécanismes est souvent contestée, appelant une synthèse critique des débats.

Les débats théoriques sur l'effectivité des mécanismes de réparation en (DIH) mettent en lumière des tensions entre les principes juridiques établis et leur mise en œuvre concrète. Bien que le droit à réparation soit reconnu, notamment par la *résolution 60/147 de l'Assemblée générale des Nations Unies*⁵⁰, la réalité montre une application fragmentée et souvent insuffisante de ce droit.

Une des principales critiques concerne la dépendance excessive à la volonté politique des États pour la mise en œuvre des réparations. **Steven van de Put** et **Magdalena Pacholska** soulignent que, malgré les obligations juridiques, les réparations restent largement tributaires de décisions politiques ad hoc, ce qui compromet leur effectivité et leur prévisibilité⁵¹.

Par ailleurs, la pratique des paiements ex gratia, c'est-à-dire des compensations volontaires sans reconnaissance de responsabilité légale, est critiquée pour son potentiel à éroder le droit à une réparation pleine et entière. **Steven van de Put** argue que ces paiements peuvent servir de substitut aux réparations légales, réduisant ainsi les incitations à établir des mécanismes de réparation robustes et juridiquement contraignants.

⁴⁷ CPI, « Affaire Katanga : la chambre de première instance II ordonne des réparations individuelles et collectives au profit des victimes », 24 mars 2017.

⁴⁸ CPI, « Affaire Al Mahdi : la chambre de première instance VII rend son ordonnance de réparation », 17 août 2017.

⁴⁹ Sandrine Lefranc, *La réparation : un droit des victimes ?*, Paris, CNRS Éditions, 2020, p. 92-94.

⁵⁰ A/RES/60/147.

⁵¹ Steven van de put & Magdalena Pacholska, « *Beyond retribution : Individual reparations for IHL, violations as peace facilitators* », *International Review of the Red Cross*, vol. 104, no 927, 2025, p. 1-25.

La question de l'effectivité est également exacerbée par les défis liés à la mise en œuvre des décisions judiciaires. Par exemple, la Cour pénale internationale (CPI) a émis des ordonnances de réparation dans plusieurs affaires, mais leur exécution est souvent entravée par des problèmes tels que l'indigence des condamnés et le manque de ressources du Fonds au profit des victimes.

Enfin, les débats théoriques mettent en évidence la nécessité d'une approche plus systémique et institutionnalisée des réparations en DIH. La création de mécanismes internationaux dédiés, dotés de mandats clairs et de ressources adéquates, est souvent proposée comme une solution pour surmonter les limitations actuelles et garantir une réparation effective aux victimes de violations graves du DIH.

3. Limites des recherches antérieures

Une analyse approfondie des travaux académiques existants sur la réparation des victimes en droit international humanitaire révèle des contributions significatives, mais également des lacunes notables qui justifient la nécessité d'une recherche actualisée et ciblée.

1. Tchimou Yannick Kévin Aké (2023) – La réparation devant la Cour pénale internationale : quel droit pour les victimes?⁵²

Cette thèse examine la dépendance de l'effectivité des réparations à l'égard de la répression pénale au sein de la Cour pénale internationale (CPI). L'auteur propose de dissocier les procédures de réparation de celles de condamnation pénale pour offrir une reconnaissance juridique aux victimes, même en l'absence de condamnation. Cependant, cette étude se concentre principalement sur la CPI, négligeant les mécanismes de réparation dans les conflits armés internes et les juridictions nationales.

2. Nanou Segond (2024) – Les réparations en faveur des victimes de violations du droit international humanitaire : volet civil et pénal⁵³

Ce mémoire explore les textes légaux et les institutions permettant un accès à la réparation pour les victimes de crimes contre l'humanité. Bien que cette étude offre une vue

⁵²Tchimou Yannick Kévin Aké, *La réparation devant la Cour pénale internationale : quel droit pour les victimes ?* Thèse de doctorat en droit, Université de Montréal, 2023, disponible en ligne : <https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/33407> (<https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/33407>)

⁵³Nanou Segond, *Les réparations en faveur des victimes de violations du droit international humanitaire : volet civil et pénal, mémoire de Master 2*, Université Paris-Panthéon-Assas, 2024. Disponible sur le portail DUMAS (Dépôt Universitaire de Mémoires Après Soutenance).

d'ensemble des mécanismes existants, elle demeure descriptive et n'aborde pas en profondeur les défis pratiques liés à l'effectivité des réparations, notamment dans les contextes de conflits internes.

3. Sophie Rondeau (2008) – Violations du droit international humanitaire et réparation : la place de la victime individuelle⁵⁴

Ce mémoire met l'accent sur la reconnaissance du droit à la réparation pour les victimes de conflits armés. Toutefois, cette étude, bien que pertinente, date de plus d'une décennie et ne prend pas en compte les évolutions récentes du DIH et des mécanismes de réparation.

4. Gynette Tomeba Mabou (2017) – La réparation devant les juridictions judiciaires internationales⁵⁵

Cette thèse analyse la mise en œuvre des réparations par les juridictions internationales. Cependant, elle se concentre principalement sur les juridictions internationales, sans aborder spécifiquement les mécanismes de réparation dans les conflits armés internes.

5. Inès Aghlalou (2019) – Violences sexuelles envers les femmes dans les conflits armés : quand la pratique désavoue les textes⁵⁶

Ce mémoire se focalise sur les violences sexuelles dans les conflits armés, en particulier en République Démocratique du Congo. Bien que cette étude souligne l'écart entre les textes juridiques et leur application, elle ne traite pas spécifiquement des mécanismes de réparation pour les victimes.

4. Démarcation et apport de la présente étude

Malgré l'abondance des travaux consacrés à la réparation des victimes en DIH, ceux-ci se limitent le plus souvent à une analyse soit normative, soit institutionnelle, centrée sur les juridictions internationales ou sur des contextes particuliers de justice transitionnelle. Mon travail se distingue par une approche transversale et critique qui croise les fondements

⁵⁴ Sophie Rondeau, *Violations du droit international humanitaire et réparation : la place de la victime individuelle*, mémoire de Master, Université du Québec à Montréal, 2008. Consultable via le dépôt institutionnel Archipel (UQAM).

⁵⁵ Gynette Tomeba Mabou, *La réparation devant les juridictions judiciaires internationales*, thèse de doctorat en droit international, Université de Genève, 2017. Accessible via la base de données [Theses.fr](https://theses.fr) ou le portail RERO DOC.

⁵⁶ Inès Aghlalou, *Violences sexuelles envers les femmes dans les conflits armés : quand la pratique désavoue les textes*, mémoire de Master, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2019. Disponible sur le portail DUMAS ou HAL-SHS.

théoriques du droit à réparation avec les tensions concrètes de sa mise en œuvre, en interrogeant la place réelle et non simplement déclarative de la victime dans l'architecture juridique du DIH. Il s'agit non seulement de cerner les lacunes juridiques et politiques des mécanismes existants, mais surtout d'explorer la possibilité d'un paradigme de réparation repensé, fondé sur une articulation plus fine entre droit, éthique humanitaire et effectivité. Par cette démarche, ce mémoire entend dépasser le constat pour proposer une grille de lecture renouvelée du droit à réparation, à la fois critique et constructive.

Section 3 : Approches théoriques explicatives de la réparation des victimes

Au-delà du constat, il est essentiel d'analyser les fondements théoriques qui éclairent le droit à réparation dans les conflits armés.

1. Théorie de la justice réparatrice

La théorie de la justice réparatrice offre un cadre conceptuel pertinent pour comprendre la réparation des victimes en droit international humanitaire (DIH). Elle met l'accent sur la reconnaissance des torts causés, la responsabilisation des auteurs et la participation active des victimes au processus de réparation.

Howard Zehr, considéré comme l'un des pionniers de cette approche, définit la justice réparatrice comme « un processus destiné à impliquer, autant qu'il est possible, ceux qui sont touchés par une infraction donnée et à identifier collectivement les torts ou dommages subis, les besoins et les obligations, afin de parvenir à une guérison et de redresser la situation autant qu'il est possible de le faire »⁵⁷. Cette perspective transforme la justice d'un système centré sur la punition à un processus axé sur la réparation des relations et la restauration de l'harmonie sociale.

Dans le contexte du DIH, la justice réparatrice trouve une application particulière. Les conflits armés laissent souvent derrière eux des communautés brisées et des victimes en quête de reconnaissance et de réparation. La justice réparatrice offre une voie pour répondre à ces besoins en favorisant des processus inclusifs où les victimes peuvent exprimer leurs souffrances, les auteurs reconnaître leurs responsabilités et les communautés participer à la reconstruction du tissu social⁵⁸.

⁵⁷ Howard Zehr, *La justice restaurative. Pour sortir des impasses de la logique punitive*, Paris, Éditions Labor et Fides, coll. « Le champ ethnique », 2012, p. 62.

⁵⁸ John Braithwaite, *Restorative justice & Responsive Regulation*, Oxford University Press 2000.

Cependant, l'application de la justice réparatrice dans le DIH présente des défis. Les mécanismes traditionnels de justice pénale internationale, tels que la Cour pénale internationale, sont principalement axés sur la rétribution et la dissuasion, laissant peu de place à des processus réparateurs⁵⁹. De plus, les structures institutionnelles et les ressources nécessaires pour mettre en œuvre des programmes de justice réparatrice à grande échelle dans les contextes post-conflit font souvent défaut⁶⁰.

Malgré ces obstacles, des initiatives ont émergé pour intégrer les principes de la justice réparatrice dans le DIH. Par exemple, certains programmes de réparation communautaire ont été mis en place dans des pays sortant de conflits, visant à restaurer les relations et à reconstruire la confiance entre les différentes parties prenantes⁶¹. Ces efforts démontrent le potentiel de la justice réparatrice à compléter les mécanismes juridiques existants et à offrir des réponses plus holistiques aux besoins des victimes.

En somme, la théorie de la justice réparatrice enrichit la compréhension de la réparation des victimes en DIH en mettant l'accent sur la guérison, la responsabilité et la participation communautaire. Elle invite à repenser les approches traditionnelles de la justice pour mieux répondre aux complexités des conflits armés et aux aspirations des victimes à une réparation significative.

⁵⁹ Jean-Damascène Nyandwi, « *L'effet dissuasif de la justice pénale internationale, cas du TPIR et de la CPI* », mémoire online, 2009, disponible sur : <https://www.memoireonline.com/07/09/2396/Leffet-dissuasif-de-la-justice-penale-internationale-cas-du-TPIR-et-de-la-CPI.html>(<https://www.memoireonline.com/07/09/2396/Leffet-dissuasif-de-la-justice-penale-internationale-cas-du-TPIR-et-de-la-CPI.html>). Consulté le 29 Avril 2025.

⁶⁰ Human Rights Watch, « Le plan stratégique de la Cour pénale internationale : III. Au-delà des enquêtes et des procès : optimiser l'impact auprès des communautés concernées », 2006. Disponible sur : <https://www.hrw.org/legacy/french/backgrounder/2006/ij0706/3.htm>(<https://www.hrw.org/legacy/french/backgrounder/2006/ij0706/3.htm>). Consulté le 29 Avril 2025.

⁶¹ **Rwanda** : Les Tribunaux Gacaca ont été réactivés pour juger les crimes liés au génocide de 1994. Ces juridictions communautaires ont permis aux victimes et aux auteurs de participer activement au processus de justice, favorisant ainsi la réconciliation nationale.

Colombie : La Juridiction spéciale pour la paix (JEP) a mis en place des sanctions réparatrices, telles que des projets de reforestation impliquant d'anciens combattants, visant à réparer les torts causés et à restaurer les liens sociaux.

Côte d'Ivoire : Le Programme national de réinsertion et de réhabilitation communautaire (PNRRC) a œuvré à la réintégration des ex-combattants et à la reconstruction des communautés affectées par la crise politico-militaire.

2. Théorie des droits de l'homme dans les conflits armés

La théorie des droits de l'homme dans les conflits armés repose sur l'idée que les droits fondamentaux de la personne humaine ne disparaissent pas en temps de guerre, mais continuent de s'appliquer parallèlement au droit international humanitaire (DIH). Cette approche affirme que les victimes de violations graves disposent d'un droit opposable à réparation, fondé sur des instruments juridiques internationaux et des obligations étatiques claires.

L'un des textes fondamentaux en la matière est la Résolution 60/147 de l'Assemblée générale des Nations unies, adoptée en 2005. Ce document énonce les « Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l'homme et de violations graves du droit international humanitaire »⁶². Il codifie le droit des victimes à cinq formes de réparation : restitution, indemnisation, réadaptation, satisfaction et garanties de non-répétition⁶³. Ces principes, bien que non contraignants, ont une valeur normative forte et sont largement reconnus comme reflétant le droit international coutumier⁶⁴.

Cette approche est renforcée par la jurisprudence d'organes internationaux tels que la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) et la Cour interaméricaine des droits de l'homme, qui ont affirmé le droit des victimes à un recours effectif et à une réparation adéquate en cas de violations graves. Par exemple, la CEDH a établi que les États ont l'obligation de mener des enquêtes effectives sur les violations du droit à la vie et de garantir des recours appropriés aux victimes ou à leurs proches⁶⁵.

Dans le contexte des conflits armés, cette théorie souligne que les États ont l'obligation de respecter et de garantir les droits fondamentaux, même en période de guerre. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) rappelle que certains droits, tels que le droit à la vie, l'interdiction de la torture et le droit à un procès équitable, sont inaliénables et doivent être respectés en toutes circonstances⁶⁶.

⁶² A/RES/60/147.

⁶³ Ibidem, paragraphe 18.

⁶⁴ Ibidem, paragraphe 19.

⁶⁵ Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), *Kulda c. Pologne*, arrêt du 26 octobre 2000, requête n°30210/96, paragraphe 152.

⁶⁶ Comité international de la Croix-Rouge, « Respect du droit international humanitaire », disponible sur: <https://www.icrc.org/fr/document/respect-droit-international-humanitaire>. Consulté le 29 Avril 2025.

Cependant, l'application de cette théorie rencontre des défis, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre effective des réparations. Les mécanismes judiciaires nationaux peuvent être défaillants ou inexistants, et les victimes peuvent se heurter à des obstacles juridiques, politiques ou pratiques pour obtenir réparation⁶⁷. De plus, la complémentarité entre le DIH et les droits de l'homme nécessite une coordination et une harmonisation des normes et des mécanismes de mise en œuvre, ce qui n'est pas toujours réalisé dans la pratique⁶⁸.

En somme, la théorie des droits de l'homme dans les conflits armés offre un cadre juridique solide pour la reconnaissance du droit à réparation des victimes. Elle met en lumière les obligations des États en matière de respect, de protection et de réalisation des droits fondamentaux, même en temps de guerre. Toutefois, la concrétisation de ces droits nécessite des efforts soutenus pour surmonter les obstacles à leur mise en œuvre effective.

3. Approche humanitaire vs approche juridique

La question de la réparation des victimes de conflits armés se situe à l'intersection de deux logiques fondamentales mais parfois opposées : l'approche humanitaire, centrée sur l'assistance immédiate et la réduction des souffrances, et l'approche juridique, orientée vers la reconnaissance de droits, l'établissement de responsabilités et l'octroi de réparations fondées en droit. Ces deux visions, bien que complémentaires dans leur finalité – la protection et la dignité des victimes – diffèrent sensiblement dans leur fondement, leur temporalité et leurs mécanismes.

L'approche humanitaire, soutenue historiquement par des organisations comme le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), privilégie la neutralité, l'impartialité et l'urgence. Elle vise à soulager les souffrances sans se prononcer sur les responsabilités ni les causes du conflit. Dans ce cadre, la réparation est perçue de manière pragmatique, souvent sous forme d'assistance matérielle, psychologique ou médicale⁶⁹. Il s'agit de restaurer la dignité humaine dans l'instant, sans entrer dans les considérations juridiques sur les auteurs de violations.

⁶⁷ Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN), « Civils victimes de guerre : la difficile question des réparations », disponible sur <https://ihedn.fr/notre-selection/civils-victimes-de-guerre-la-difficile-question-des-reparations/>.

⁶⁸ Naomi Lubell, « *Appliquer le droit des droits de l'homme aux conflits armés : les obstacles à surmonter* », « Revue Internationale de la Croix-Rouge, n°860, décembre 2005, disponible sur : [<https://international-review.icrc.org/fr/articles/appliquer-le-droit-des-droits-de-lhomme-aux-conflits-armes-les-obstacles-surmonter>]([international-review-icrc-org/fr/articles/appliquer-le-droit-des-droits-de-lhomme-aux-conflits-armes-les-obstacles-surmonter](https://international-review.icrc.org/fr/articles/appliquer-le-droit-des-droits-de-lhomme-aux-conflits-armes-les-obstacles-surmonter)). Consulté le 01 mai 2025

⁶⁹ Comité international de la Croix-Rouge, « *les principes fondamentaux : réaffirmer notre humanité, notre neutralité et notre impartialité* », 8 octobre 2015, disponible sur : [<https://www.icrc.org/fr/document/les-principes-fondamentaux-reaffirmer-notre-humanite-notrr->

À l'inverse, l'approche juridique, issue du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme, considère la réparation comme un droit opposable. Elle implique l'identification de violations, l'établissement de responsabilités (individuelles ou étatiques), et la mise en œuvre de mécanismes judiciaires ou quasi-judiciaires pour garantir justice et réparation aux victimes. Cette logique se matérialise notamment dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), dont l'article 75 consacre explicitement le droit à réparation, y compris la restitution, l'indemnisation et la réhabilitation⁷⁰. Le Fonds au profit des victimes en est une illustration concrète⁷¹.

Toutefois, ces deux approches ne sont pas sans tensions. L'approche humanitaire peut être critiquée pour son silence sur la justice, tandis que l'approche juridique peut apparaître rigide, lente, voire inaccessible aux victimes dans des contextes fragiles.

Certains auteurs, comme **Ruti Teitel**, appellent à une articulation des deux logiques dans une perspective de justice transitionnelle, capable de combiner assistance, vérité, justice et réparation⁷². En pratique, une approche intégrée, respectueuse des droits tout en tenant compte des réalités humanitaires, semble aujourd'hui s'imposer comme une nécessité pour répondre aux attentes complexes des victimes de conflits armés⁷³.

4. Approche de la justice transitionnelle

La justice transitionnelle constitue un cadre conceptuel et opérationnel essentiel pour appréhender les mécanismes de réparation des victimes de violations graves des droits humains dans des contextes de sortie de conflit ou de régime autoritaire. Elle englobe un ensemble de mesures judiciaires et non judiciaires visant à reconnaître les souffrances des victimes, à établir la vérité, à poursuivre les auteurs des crimes, à rétablir la confiance entre les citoyens et les institutions, et à promouvoir la réconciliation nationale⁷⁴.

[neutralite-et-notre-impartialite\]\(https://www.icrc.org/fr/document/les-principes-fondamentaux-reaffirmer-notre-humanite-notre-neutralite-et-notre-impartialite\)](https://www.icrc.org/fr/document/les-principes-fondamentaux-reaffirmer-notre-humanite-notre-neutralite-et-notre-impartialite). Consulté le 4 mai 2025.

⁷⁰ Art. 75. op. cit.

⁷¹ Cour pénale internationale, « Le fond au profit des victimes », disponible sur : [<https://www.icc.-cpi-int/fr/tfv>](https://www.icc.-cpi-int/fr/tfv).

⁷² Ruti Teitel, *Transitional Justice*, Oxford University Press, 2000. p. 296.

⁷³ Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS), « Justice transitionnelle : quel défi ? », disponible sur : [<https://www.iris-france.org/43372-justice-transitionnelle-quel-defis/>](https://www.iris-france.org/43372-justice-transitionnelle-quel-defis/). Consulté le 4 mai 2025.

⁷⁴ Institut Louis Joinet, comprendre la justice transitionnelle, disponible sur : [<https://institut.ifjd.org/event/comprendre-la-justice-transitionnelle/>](https://institut.ifjd.org/event/comprendre-la-justice-transitionnelle/) consulté le 4 mai 2025.

Les quatre piliers fondamentaux de la justice transitionnelle sont : le droit de savoir, le droit à la justice, le droit à la réparation et le droit aux garanties de non-répétition⁷⁵. Ces éléments sont interconnectés et visent à répondre aux besoins des victimes tout en facilitant la reconstruction d'une société pacifique et démocratique⁷⁶.

Dans le cadre de cette approche, les réparations jouent un rôle central. Elles peuvent prendre diverses formes, notamment la restitution, l'indemnisation, la réadaptation, la satisfaction (telles que les excuses publiques ou les commémorations) et les garanties de non-répétition⁷⁷. Ces mesures visent à rétablir la dignité des victimes et à leur offrir une reconnaissance officielle des préjudices subis⁷⁸.

L'application de la justice transitionnelle nécessite une adaptation aux contextes spécifiques de chaque pays. Par exemple, en République démocratique du Congo, le ministère des Droits humains a identifié l'implémentation de la justice transitionnelle comme un objectif stratégique pour surmonter les traumatismes du passé, consolider la paix et prévenir la récurrence des conflits⁷⁹.

En somme, la justice transitionnelle offre un cadre holistique pour aborder les défis complexes liés à la réparation des victimes dans les sociétés post-conflit. Elle met l'accent sur la participation des victimes, la reconnaissance des violations subies et la mise en place de mécanismes visant à prévenir la répétition des atrocités, contribuant ainsi à la construction d'une paix durable et d'un État de droit solide⁸⁰.

Section 4 : Questions de recherche et démarche suivie

Ces fondements établis, l'étude peut désormais préciser son orientation méthodologique et les interrogations qui en guident le fil conducteur.

1. Questions de recherche

Fort de ces éclairages, la recherche peut désormais formuler clairement sa problématique centrale, autour de laquelle s'articulera toute l'analyse.

⁷⁵ Ibidem. voir également : Jean-Pierre Massias, « *Les piliers de la justice transitionnelle* », Revue du droit public, n°4, 2018, p. 961.

⁷⁶ Ibidem.

⁷⁷ https://fr.abcdef.wiki/wiki/Reparations_%28transitional_justice%29](https://fr.abcdef.wiki/wiki/Reparations_%28transitional_justice%29) consulté le 4 mai 2025.

⁷⁸ Ibidem.

⁷⁹ Ministère des droits Humains RDC, implémenter la Justice transitionnelle.

⁸⁰ Institut Louis Joinet, comprendre la justice transitionnelle, op. cit.

1. Comment le droit international humanitaire encadre-t-il actuellement le droit à la réparation des victimes ?
2. Quels sont les principaux obstacles juridiques, politiques et financiers à la mise en œuvre effective de ce droit ?
3. Existe-t-il des disparités entre les conflits internationaux et internes en matière d'accès aux réparations ?
4. Comment améliorer les mécanismes existants pour garantir une réparation plus efficace et adaptée aux besoins des victimes ?

Ces questions guideront notre réflexion tout au long de ce mémoire, en mettant en lumière les forces et les faiblesses du système actuel, ainsi que les pistes d'amélioration envisageables.

2. Démarche suivie

Pour y répondre de manière rigoureuse, une méthodologie cohérente et adaptée doit être adoptée, guidant chaque étape du développement à venir.

1. Choix méthodologique

Ce travail repose sur une méthode juridique, analytique et comparative. L'approche juridique consiste en une analyse des textes internationaux (Conventions de Genève, Statut de Rome...), des décisions judiciaires et de la doctrine. L'analyse critique permet d'évaluer l'effectivité du droit à réparation. Enfin, la méthode comparative confronte les régimes applicables en conflits armés internes et internationaux, pour dégager les convergences, les lacunes et les pratiques efficaces.

En définitive, ce choix méthodologique vise à produire une réflexion critique, nourrie par les textes et enrichie par les expériences, afin de contribuer au débat scientifique et institutionnel sur l'effectivité du droit à réparation dans le cadre du DIH.

CHAPITRE 2 : PRATIQUE DE LA RÉPARATION DES VICTIMES DANS LES CONFLITS ARMÉS

Afin d'analyser concrètement la pratique de la réparation dans les conflits armés, ce chapitre s'articule autour de trois sections principales. La première section dresse un tableau descriptif des conflits choisis, en précisant les raisons de leur sélection. La deuxième justifie les méthodes et techniques. Enfin, la troisième section met en lumière les principales difficultés rencontrées lors de la recherche.

Section 1 : Description du champ d'étude

Les idées prennent chair dans la réalité. Observons dès lors les contextes concrets où le droit cherche à consoler les plaies de la guerre.

1. Présentation des conflits sélectionnés (Rwanda, Syrie, RDC)

1.1. Rwanda

1.1.1 Contexte historique et dynamique du conflit

Le génocide rwandais de 1994 constitue l'une des tragédies les plus marquantes du XXe siècle. Entre avril et juillet 1994, en l'espace de cent jours, environ 800 000 à un million de personnes, principalement des Tutsis et des Hutus modérés, ont été systématiquement exterminées par des extrémistes hutus⁸¹. Ce massacre a été déclenché par l'assassinat du président Juvénal Habyarimana le 6 avril 1994⁸², événement qui a servi de catalyseur à une campagne de violence planifiée et orchestrée. Le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies, René Degni-Segui, publié le 30 juin 1994, a confirmé que ces massacres constituaient un génocide⁸³, soulignant la responsabilité des médias, notamment la Radio-télévision libre des Mille-Collines, dans l'incitation à la haine et à la violence⁸⁴.

⁸¹ Human Rights Watch, *Leave None to tell the story : Génocide in Rwanda*, New York, HRW, 1999, chap. 2.

⁸² NATIONS-UNIES, Rapport de la Commission d'experts établie conformément à la résolution 935 du conseil de sécurité, du 9 décembre 1994, S/1994/1405.

⁸³ NATIONS-UNIES, Rapport sur la situation des droits de l'homme au Rwanda présenté par M. René Degni-Segui, Rapporteur spécial sur la commission des droits de l'homme, E/CN.4/1995/7, 28 Juin 1994.

⁸⁴ Article 19, *Broadcasting Génocide : Censorship, Propaganda and State-Sponsored Violence in Rwanda 1990-1994*, Londres, 1996, pp. 50-55.

1.1.2 Violations du droit international humanitaire

Les atrocités commises pendant le génocide rwandais ont été caractérisées par des violations massives du droit international humanitaire. Les milices Interahamwe, soutenues par des éléments de l'armée et de la gendarmerie, ont perpétré des massacres, des viols systématiques et des actes de torture à grande échelle⁸⁵. Le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), établi par la résolution 955 du Conseil de sécurité des Nations Unies en novembre 1994, a été chargé de juger les principaux responsables de ces crimes⁸⁶. Le TPIR a reconnu que le génocide visait spécifiquement l'éradication du groupe ethnique tutsi, constituant ainsi une violation flagrante de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948⁸⁷.

1.1.3 Conséquences humanitaires

Les conséquences humanitaires du génocide ont été dévastatrices. Selon un recensement mené par le ministère rwandais de la Jeunesse, de la Culture et des Sports, environ 937 000 personnes ont été tuées pendant les cent jours de violence⁸⁸. Ce chiffre pourrait augmenter à mesure que les tribunaux Gacaca, mis en place pour juger les auteurs du génocide, recueillent davantage de témoignages⁸⁹. Le génocide a également entraîné le déplacement de plus de deux millions de personnes, principalement des Hutus craignant des représailles, vers les pays voisins⁹⁰. Les infrastructures du pays ont été détruites, et une génération entière a été traumatisée par les événements⁹¹.

1.1.4 Lien avec la réparation

La question de la réparation des victimes du génocide rwandais demeure complexe et sensible. Le gouvernement rwandais a mis en place plusieurs mécanismes pour répondre aux besoins des survivants, notamment le Fonds d'assistance aux rescapés du génocide (FARG)⁹² et les tribunaux Gacaca⁹³. Ces initiatives visaient à fournir une justice réparatrice et à faciliter

⁸⁵ NATIONS-UNIES, O.p. Cit., 28 Juin 1994.

⁸⁶ S/RES/955, 8 Novembre 1994.

⁸⁷ TPIR, Le procureur c. Jean-Paul Akayesu, Op. Cit.

⁸⁸ Ministère de la jeunesse, de la culture et des sports du Rwanda, Recensement des victimes du Génocide, Kigali, 2002.

⁸⁹ Clark, Phil, *The Gacaca Courts, Post-Genocide Justice and réconciliation in Rwanda: justice Without Lawyers*, Cambridge University Press, 2010, p. 112.

⁹⁰ UNHCR, *The State of the World's Refugees 2000: Fifty Years of Humanitarian Action*, Oxford University Press, 2000, p. 245.

⁹¹ Human Rights Watch, Op. Cit., Alison Des forges, 1996, p. 731.

⁹² JusticeInfo.net, « Le FARG, une réparation made in Rwanda », 28 décembre 2018.

⁹³ Amnesty International Belgique, « Rwanda : Les Juridictions Gacaca : une justice à haute risque », 30 mai 2011.

la réconciliation nationale. Cependant, des critiques ont été émises quant à l'efficacité et à l'équité de ces mécanismes, certains survivants estimant que les réparations financières et symboliques étaient insuffisantes⁹⁴. Par ailleurs, la communauté internationale a été appelée à contribuer davantage aux efforts de réparation, notamment en soutenant les programmes de réhabilitation et de mémoire⁹⁵.

1.2. Syrie

1.2.1 Contexte historique et dynamique du conflit

Le conflit syrien, déclenché en mars 2011 dans le sillage des soulèvements du Printemps arabe, a débuté par des manifestations pacifiques réclamant des réformes démocratiques. La répression violente de ces protestations par le régime de Bachar al-Assad a rapidement dégénéré en une guerre civile complexe et prolongée, impliquant divers acteurs nationaux et internationaux⁹⁶.

Au fil des années, le conflit a vu l'implication de multiples forces : le gouvernement syrien soutenu par la Russie et l'Iran⁹⁷, divers groupes rebelles, des factions islamistes telles que l'État islamique, les Forces démocratiques syriennes à majorité kurde, ainsi que des interventions de la coalition internationale dirigée par les États-Unis⁹⁸. Cette multiplicité d'acteurs a contribué à la complexité et à la durée du conflit.

1.2.2 Violations du droit international humanitaire

Le conflit syrien a été marqué par des violations massives du droit international humanitaire. Parmi les exactions documentées figurent l'utilisation d'armes chimiques, des bombardements indiscriminés de zones civiles, des sièges prolongés entraînant des famines, des détentions arbitraires, des actes de torture et des disparitions forcées.

Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, entre mars 2011 et mars 2021, au moins 306 887 civils ont été tués en Syrie, représentant environ 1,5 % de la

⁹⁴ Human Rights Watch, « Justice compromise : L'héritage des tribunaux communautaires gacaca du Rwanda », 31 mai 2011.

⁹⁵ JusticeInfo.net, « La Communauté Internationale appelée à contribuer à la réparation », 18 août 2011.

⁹⁶ Amnesty International, « La Syrie après le "Printemps arabe" : 8 faits essentiels », 2016.

⁹⁷ Fondation Jean-Jaurès, « *La place de l'Iran et de la Russie dans le conflit syrien* », 2018.

⁹⁸ Le monde, « En cartes : le jeu des influences étrangères en Syrie », 2024.

population préconflit⁹⁹. Ce chiffre ne tient pas compte des décès indirects dus à la perte d'accès aux soins de santé, à l'eau potable et à d'autres services essentiels.

En 2024, la Syrie a connu une intensification des hostilités, notamment dans le nord-ouest du pays. Des attaques aériennes menées par les forces pro-gouvernementales ont tué au moins 22 civils, dont des femmes et des enfants, à Idlib le 1er décembre 2024¹⁰⁰. Par ailleurs, des groupes armés tels que Hayat Tahrir al-Sham ont également été responsables d'attaques contre des civils, exacerbant la crise humanitaire¹⁰¹.

1.2.3 Conséquences humanitaires

Le conflit a provoqué une crise humanitaire majeure. Environ 16,7 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire, soit près des trois quarts de la population syrienne¹⁰². Les infrastructures civiles, y compris les hôpitaux, les écoles et les installations d'eau, ont été gravement endommagées ou détruites. Les besoins humanitaires restent immenses, avec des millions de personnes dépendant de l'aide internationale pour survivre.

La situation sanitaire est particulièrement préoccupante. Selon l'Organisation mondiale de la santé, seulement 58 % des hôpitaux et 36 % des établissements de santé primaires étaient pleinement fonctionnels fin 2024¹⁰³. Les attaques contre les installations médicales ont entraîné la suspension des activités de nombreux établissements, laissant des milliers de patients sans soins essentiels.

1.2.4 Lien avec la réparation

Le conflit syrien présente des défis uniques en matière de réparation des victimes. L'absence de mécanismes de justice transitionnelle efficaces, la fragmentation du pays et la persistance des hostilités entravent les efforts visant à reconnaître les souffrances des victimes et à leur fournir des réparations adéquates. Bien que certaines initiatives aient été entreprises par des organisations de la société civile et des instances internationales pour documenter les

⁹⁹ NATIONS-UNIES, Syria: Decade of brutal war left nearly 307, 000, civilians dead, UN News, 28 Juin 2022.

¹⁰⁰ Syrian Network For Human Rigths, 16 Killed, 59 injured in an air régime attack on Idlib city, December 1, 2024, 3 décembre 2024.

¹⁰¹ AL JAZEERA, UN raises alarm over Syria as Opposition groups Press Hama offensive, 3 décembre 2024.

¹⁰² NATIONS-UNIES, « Syria's Humanitarian crisis: 16.5 million in need amid continuing conflict », UN office at Geneva, 20 mars 2025.

¹⁰³ Organisation mondiale de la santé (OMS), Unprecedented number of Syrians in need of aid after 13 years of war », 16 mars 2024.

violations et promouvoir la responsabilité, la mise en œuvre concrète de mécanismes de réparation reste limitée.

En décembre 2024, la Commission d'enquête internationale indépendante sur la Syrie a effectué sa première visite dans le pays depuis sa création en 2011. Elle a exhorté les autorités à protéger les sites de fosses communes et à préserver les preuves des violations des droits de l'homme, soulignant l'importance de ces actions pour les futurs processus de justice et de réparation¹⁰⁴.

1.3. République démocratique du Congo (RDC)

1.3.1 Contexte historique et dynamique du conflit

Depuis les années 1990, la RDC est le théâtre de conflits armés récurrents, notamment dans les provinces de l'est telles que le Nord-Kivu, le Sud-Kivu et l'Ituri. Ces conflits impliquent une multitude d'acteurs, dont des groupes armés locaux et étrangers, ainsi que les forces armées congolaises. La compétition pour le contrôle des ressources naturelles, les tensions ethniques et l'instabilité politique alimentent ces violences.

1.3.2 Violations du droit international humanitaire

Les conflits en RDC sont marqués par des violations graves du droit international humanitaire. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme (BCNUDH) a documenté 317 violations et atteintes aux droits de l'homme en septembre 2024, affectant 1 400 victimes¹⁰⁵. Cette augmentation de 52 % par rapport au mois précédent est en grande partie due à l'incident survenu le 2 septembre 2024 à la prison centrale de Makala, où au moins 150 personnes ont été tuées lors d'une tentative d'évasion¹⁰⁶.

¹⁰⁴ Ministère de l'Europe et des affaires étrangères, « La commission d'Enquête internationale et indépendante sur la République arabe syrienne, disponible sur : <https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/syrie/la-lutte-contre-l-impunite-l-une-des-conditions-pour-une-paix-durable-en-syrie/>(<https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/syrie/la-lutte-contre-l-impunite-l-une-des-conditions-pour-une-paix-durable-en-syrie/>) consulté le 17 mai 2025

¹⁰⁵ Radio Okapi, « RDC : le BCNUDH recense 317 cas de violations de droits de l'homme en septembre 2024 », 24 octobre 2024.

¹⁰⁶ Le monde, « En RDC, une tentative d'évasion à la prison de Makala, à Kinshasa tourne au carnage, 3 septembre 2024.

En janvier 2025, le BCNUDH a recensé 309 violations des droits de l'homme, touchant 808 victimes¹⁰⁷. Les provinces les plus affectées sont le Nord-Kivu (60 % des violations), l'Ituri et le Sud-Kivu (13,9 % chacun). Le rapport souligne également une recrudescence des violences sexuelles liées aux conflits, avec 12 incidents documentés impliquant 45 victimes adultes, dont 10 cas de viols collectifs.

Par ailleurs, des exécutions sommaires, des enlèvements et des violences sexuelles ont été attribués au groupe armé M23. Depuis octobre 2024, 156 personnes ont été sommairement exécutées, 30 femmes et 12 enfants ont été victimes de violences sexuelles, et 127 civils ont été enlevés¹⁰⁸.

1.3.3 Conséquences humanitaires

Les conflits ont engendré une crise humanitaire majeure. Près de 7,8 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays, dont 3,8 millions dans les provinces du Kivu¹⁰⁹. La crise alimentaire s'aggrave, touchant environ 26 millions de personnes, soit près d'un quart de la population¹¹⁰.

Les violences sexuelles sont particulièrement préoccupantes. Entre janvier et mai 2024, Médecins Sans Frontières a pris en charge 17 363 victimes de violences sexuelles, principalement dans le Nord-Kivu¹¹¹. Ces violences surviennent souvent en dehors des camps de déplacés, notamment lors de la collecte de bois ou de nourriture.

1.3.4 Lien avec la réparation

La complexité et la persistance des conflits en RDC posent des défis considérables à la mise en œuvre de mécanismes de réparation pour les victimes. L'absence d'un système judiciaire efficace, la prolifération des groupes armés et l'insuffisance des ressources entravent les efforts de justice et de réconciliation. Bien que des initiatives aient été entreprises, notamment par des organisations de la société civile et des partenaires internationaux, les besoins des victimes en matière de réparation restent largement insatisfaits.

¹⁰⁷ MONUSCO, « Principales tendances des violations des droits de l'homme en RDC - Janvier 2025 », 20 Mars 2025.

¹⁰⁸ ONU Genève, « RDC : le M23 a commis des "exécutions sommaires" d'enfants à Bukavu, selon un rapport de l'ONU », 18 Février 2025.

¹⁰⁹ Organisation Internationale pour les migrations (OIM), « RDC : près de 7, 8 millions de personnes déplacées internes », Rapport sur les déplacements internes, février 2025.

¹¹⁰ Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et programme alimentaire mondial (PAM), « RDC : un nombre record de 28 millions de personnes confrontées à une faim aiguë », 27 mars 2025.

¹¹¹ Médecins sans frontières (MSF), « RDC, un nombre sans précédent de victimes de violences sexuelles, selon un rapport de MSF », 30 septembre 2024.

2. Justification du choix des études de cas

Le choix des conflits armés du Rwanda, de la Syrie et de la République démocratique du Congo (RDC) repose sur leur pertinence exemplaire pour illustrer les dynamiques contrastées de la mise en œuvre du droit à la réparation dans des contextes marqués par des violations massives du droit international humanitaire. Ces études de cas permettent d'appréhender à la fois la diversité géographique, les spécificités politico-juridiques, ainsi que les réponses institutionnelles apportées ou leur absence à la question de la réparation des victimes.

Section 2 : Justification des méthodes et techniques de collecte et d'analyse des données

Toute recherche digne de foi repose sur une méthode. Voici donc l'arsenal intellectuel mobilisé pour faire parler les faits et taire les approximations.

1. Méthode qualitative (analyse documentaire)

L'approche qualitative nous a permis de cerner en profondeur les dynamiques juridiques et humaines de la réparation en contexte de conflit armé, en valorisant l'interprétation des sources plutôt que leur quantification.

L'analyse documentaire nous a aidé à mobiliser un corpus pertinent de textes juridiques, rapports institutionnels et travaux scientifiques, permettant une compréhension structurée et argumentée des mécanismes de réparation.

2. Étude comparative des mécanismes juridiques (CPI, TPIY, TPIR)

L'étude comparative entre la CPI, le TPIY et le TPIR nous a permis d'évaluer l'effectivité des mécanismes en confrontant leurs pratiques, et d'en dégager les forces, les limites, ainsi que les enseignements utiles pour une meilleure protection des victimes.

3. Recueil des données secondaires (rapports, articles scientifiques, décisions de justice)

Le recours aux données secondaires, issues de rapports onusiens, d'ONG, d'articles scientifiques et de décisions de justice, nous a fourni une base empirique solide. Ces sources nous ont permis de documenter de manière fiable les expériences concrètes de réparation dans les cas du Rwanda, de la Syrie et de la RDC.

Section 3 : Difficultés rencontrées

Aucun chemin vers la vérité ne s'emprunte sans embûches. Il faut désormais révéler les obstacles affrontés, car la sincérité renforce la légitimité.

1. Obstacles d'accès aux informations

L'un des défis majeurs rencontrés lors de cette recherche a été l'accès restreint à des informations fiables et actualisées. Dans des contextes de conflits armés, la disponibilité des données est souvent limitée par des facteurs tels que la censure, la désinformation ou l'absence de transparence des parties prenantes. De plus, certaines ressources essentielles, notamment des ouvrages spécialisés, des articles scientifiques ou des bases de données juridiques, sont accessibles uniquement via des plateformes payantes ou nécessitent des abonnements institutionnels, ce qui a constitué un frein financier non négligeable. Ces limitations ont entravé l'accès à des analyses approfondies et à des données empiriques cruciales pour une compréhension exhaustive des mécanismes de réparation.

2. Contraintes temporelles

Le cadre temporel imparti pour la réalisation de cette étude a imposé des contraintes significatives. La complexité des thématiques abordées, conjuguée à la nécessité de traiter des cas multiples (Rwanda, Syrie, RDC), a exigé une gestion rigoureuse du temps. Certaines démarches, telles que l'analyse approfondie de jurisprudences ou l'examen détaillé de rapports institutionnels, requièrent un investissement temporel conséquent qui a dû être ajusté en fonction des délais académiques. Cette contrainte a parfois limité la possibilité d'explorer certaines dimensions ou d'approfondir des aspects spécifiques de la recherche.

3. Lacunes des données disponibles

Enfin, la recherche a été confrontée à des lacunes dans les données disponibles. Dans certains cas, les informations relatives aux mécanismes de réparation étaient fragmentaires, obsolètes ou inexistantes. Cette absence de données complètes a rendu difficile l'établissement de comparaisons précises entre les différents contextes étudiés et a limité la capacité à tirer des conclusions généralisables. De plus, l'évolution rapide des situations sur le terrain, notamment en Syrie et en RDC, a parfois rendu les données collectées rapidement périmées, nécessitant une actualisation constante des sources utilisées.

CHAPITRE 3 : EFFECTIVITÉ ET LIMITES DES MÉCANISMES DE RÉPARATION

Ce troisième et dernier chapitre s'attache à évaluer l'effectivité des mécanismes de réparation existants à travers l'analyse approfondie des résultats issus des études de cas, la confrontation de ces résultats aux normes du droit international humanitaire, puis la formulation de propositions concrètes en vue d'une amélioration durable et réaliste des dispositifs de réparation en contexte de conflit armé.

Section : 1 présentation et analyse des résultats

Après l'effort de la quête, voici l'heure de la récolte. Dévoilons les enseignements tirés de l'observation des mécanismes de réparation à l'épreuve du réel.

1. Résultats des études de cas (Rwanda, Syrie, RDC)

Le génocide des Tutsi au Rwanda en 1994 a laissé le pays confronté à un défi judiciaire sans précédent. Avec environ 130 000 suspects incarcérés en 1998, le système judiciaire classique était incapable de traiter un tel volume d'affaires dans des délais raisonnables¹¹².

Ainsi, furent instaurés les tribunaux Gacaca pour juger les criminels génocidaires. Ces juridictions communautaires ont permis de traiter un grand nombre de cas en impliquant directement les communautés locales, favorisant ainsi une certaine forme de réconciliation nationale¹¹³.

En Syrie, le conflit armé en cours a entraîné des violations massives du DIH, incluant des attaques contre des civils, des détentions arbitraires et des actes de torture. Malgré la gravité des crimes commis, l'absence d'un État fonctionnel et la fragmentation du territoire empêchent la mise en place de mécanismes nationaux de réparation. Les initiatives internationales sont entravées par des blocages politiques, notamment au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, rendant la justice et la réparation inaccessibles pour la majorité des victimes¹¹⁴.

En RDC, le 8 août 2024, la Cour militaire de Kinshasa a condamné à mort 26 dirigeants du Mouvement du 23 mars (M23) et de l'Alliance Fleuve Congo (AFC) pour « crimes de guerre », « participation à un mouvement insurrectionnel » et « trahison ». Parmi les condamnés

¹¹² République du Rwanda, Rapport sur les juridictions Gacaca, Kigali, 2004, p. 12.

¹¹³ Human Rights Watch, « Justice Compromised : The Legacy of Rwanda's Community-based Gacaca Courts », 2011.

¹¹⁴ Rapport sur la commission d'Enquête de l'ONU sur la Syrie, Conseil des droits de l'homme, A/HRC/55/26, février 2024.

figurent Corneille Nangaa, ancien président de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) et coordinateur de l'AFC, Bertrand Bisimwa, président du M23, Sultani Makenga, chef militaire du mouvement, ainsi que les porte-paroles Willy Ngoma et Lawrence Kanyuka.

Ce procès, qualifié d'historique par le ministre de la Justice Constant Mutamba, s'est tenu en l'absence de plusieurs accusés jugés par contumace. En plus des peines capitales, la cour a ordonné la confiscation des biens des condamnés et les a tenus solidairement responsables du versement d'un milliard de dollars américains à titre de réparation civile pour les préjudices subis par les victimes¹¹⁵.

Bien que la justice congolaise ait annoncé la vente publique des biens confisqués à Corneille Nangaa et à ses complices, prévue pour le 30 janvier 2025, afin d'indemniser les victimes des conflits dans l'Est du pays, l'exécution effective de ces réparations demeure incertaine¹¹⁶.

Malgré la réactivation des enquêtes par la Cour pénale internationale (CPI) sur les crimes commis dans des régions comme le Nord-Kivu¹¹⁷, la mise en œuvre de mécanismes de réparation demeure insuffisante¹¹⁸. Les défis incluent l'inefficacité du système judiciaire national et le manque de ressources pour soutenir les victimes¹¹⁹.

Par ailleurs, des initiatives telles que le Fonds spécial de réparation et d'indemnisation des victimes des activités armées de l'Ouganda en RDC (FRIVAO), créé en 2019¹²⁰, ont été entachées de scandales de détournement de fonds, compromettant davantage la confiance des victimes dans les mécanismes de réparation¹²¹.

¹¹⁵ RFI, « Rébellion du M23 en RDC : 26 prévenus condamnés à mort par la justice militaire », 8 août 2024.

¹¹⁶ Deutsche Welle, « RDC : Corneille naanga condamné, ses biens seront vendus », 9 août 2024.

¹¹⁷ Cour pénale internationale (CPI), Rapport de la CPI sur les enquêtes et poursuites dans la région de Nord-Kivu, disponible dans les archives de la CPI, 2023.

¹¹⁸ Comité de suivi des réparations, « La mise en œuvre des mécanismes de réparation dans les conflits armés », Journal des droits humains et de la justice internationale, 2022.

¹¹⁹ Rapport de l'ONG Human Rights Watch sur l'état du système judiciaire en RDC, 2021.

¹²⁰ Fonds spécial de réparation et d'indemnisation des victimes des activités armées de l'Ouganda en RDC (FRIVAO), Rapport annuel, 2019.

¹²¹ Enquête sur les détournements au sein des FRIVAO, Rapport d'audit gouvernemental, décembre 2020.

2. Mécanismes de réparation adoptés

2.1. Le cas du Rwanda

Face à l'effondrement du système judiciaire rwandais post-conflit, plusieurs mécanismes de justice et de réparation ont été mis en place à l'échelle internationale, nationale et communautaire.

Le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), créé par la Résolution 955 du Conseil de sécurité de l'ONU¹²², a joué un rôle central en poursuivant les principaux responsables. Cependant, bien que le TPIR ait rendu d'importants jugements, il n'a pas prévu de système direct de réparation pour les victimes¹²³, se limitant à une justice rétributive. Son impact réparateur est donc resté indirect.

En parallèle, le Rwanda a instauré un système de juridictions Gacaca (2002-2012), tribunaux communautaires inspirés de la tradition rwandaise, pour juger les crimes du génocide. Ces juridictions ont permis de juger plus d'un million de dossiers¹²⁴, favorisant la participation des communautés et des victimes. Bien qu'elles aient été critiquées pour des irrégularités procédurales¹²⁵, elles ont offert un cadre pour la reconnaissance des souffrances et parfois la restitution des biens ou des travaux communautaires comme formes de réparation.

Au niveau national, la législation rwandaise prévoit des indemnisations, mais les ressources limitées de l'État ont freiné leur mise en œuvre. Le Fonds d'assistance aux rescapés du génocide (FARG), créé en 1998¹²⁶, constitue un mécanisme important de soutien social, éducatif et sanitaire, bien qu'il n'ait pas couvert tous les besoins.

Enfin, des initiatives non gouvernementales et des partenaires internationaux ont soutenu des programmes de réparation symbolique (mémoriaux, journées de commémoration), de prise en charge psychologique et de réinsertion¹²⁷.

¹²² Conseil de sécurité des Nations Unies, Résolution 955 (1994), S/RES/955 du 8 novembre 1994.

¹²³ Drumbl, M. A., *Atrocity, Punishment, and International Law*, Cambridge University Press, 2007, p. 172.

¹²⁴ Clark, P., *The Gacaca Courts, Post-Genocide Justice and Reconciliation in Rwanda: Justice Without Lawyers*, Cambridge University Press, 2010, p. 37.

¹²⁵ Human Rights Watch, *Justice Compromised: The Legacy of Rwanda's Community-Based Gacaca Courts*, 2011, p. 5.

¹²⁶ Loi n° 02/98 du 22/01/1998 portant création du FARG (Journal Officiel du Rwanda).

¹²⁷ Longman, T., *Memory and Justice in Post-Genocide Rwanda*, Cambridge University Press, 2017, p. 142.

Ainsi, le Rwanda illustre une pluralité de mécanismes articulant justice pénale, réparation communautaire et aide sociale. Toutefois, les limites financières, les lacunes juridiques et les tensions mémorielles ont parfois réduit l'ampleur de ces efforts.

2.2. Le cas de la Syrie

Le conflit en Syrie a engendré des violations massives du droit international humanitaire : attaques contre les civils¹²⁸, usage d'armes chimiques¹²⁹, détentions arbitraires, tortures, violences sexuelles¹³⁰, déplacements forcés. Pourtant, aucun mécanisme national crédible de réparation n'a vu le jour, en raison de la persistance du régime autoritaire, de l'absence de transition politique, et de l'effondrement institutionnel¹³¹.

Sur le plan international, la Syrie n'est pas partie au Statut de Rome¹³², ce qui empêche l'ouverture automatique de procédures devant la Cour pénale internationale (CPI). Toutefois, l'ONU a mis en place deux mécanismes majeurs :

- Le Mécanisme international, impartial et indépendant (IIIM), créé par la résolution 71/248 de l'Assemblée générale en 2016¹³³, chargé de collecter, préserver et analyser les preuves des crimes commis, en vue de futurs procès.
- La Commission d'enquête internationale sur la Syrie, créée par le Conseil des droits de l'homme¹³⁴, documente les violations et formule des recommandations en matière de justice et de réparation.

Dans les États tiers, quelques procédures fondées sur la compétence universelle ont été ouvertes. Par exemple, en Allemagne, des anciens agents des services syriens ont été condamnés pour crimes contre l'humanité (affaire Al-Khatib, 2022)¹³⁵, mais ces procès restent isolés et n'incluent que rarement un dispositif de réparation directe pour les victimes.

Quant aux mécanismes symboliques et communautaires, plusieurs ONG syriennes et internationales œuvrent pour la mémoire, la documentation des disparus, et la reconnaissance

¹²⁸ Human Rights Watch, World Report 2022 – Syria, 2022.

¹²⁹ Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), Third Report by the Investigation and Identification Team, 2021.

¹³⁰ Commission d'enquête des Nations unies sur la Syrie, Report A/HRC/52/69, 2023.

¹³¹ International Center for Transitional Justice (ICTJ), Transitional Justice in Syria: Scoping a Model, 2013.

¹³² Coalition for the International Criminal Court, Syria and the ICC, consulté en 2025.

¹³³ Assemblée générale des Nations Unies, Résolution A/RES/71/248 du 21 décembre 2016.

¹³⁴ Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, créée en août 2011.

¹³⁵ Higher Regional Court of Koblenz (Allemagne), Affaire Al-Khatib, jugement du 13 janvier 2022.

des souffrances (ex : Families for Freedom, Syrian Archive)¹³⁶. Ces efforts représentent une forme de justice réparatrice symbolique, mais restent limités en l'absence d'un cadre juridique national adapté.

En résumé, la situation syrienne est marquée par un vide structurel en matière de réparation. L'architecture internationale pose les bases d'un futur processus, mais la réparation reste aujourd'hui largement hypothétique, suspendue à une éventuelle transition politique ou à des initiatives judiciaires extraterritoriales.

2.3. Le cas de la République démocratique du Congo (RDC)

En réponse aux violations graves du droit international humanitaire enregistrées sur son territoire, la République démocratique du Congo a tenté de mettre en place, tant au niveau national qu'avec l'appui international, divers mécanismes de réparation.

Sur le plan juridique interne, la Constitution congolaise consacre le droit à réparation (article 61)¹³⁷, et le Code civil congolais livre III arts : 258 et 259¹³⁸ prévoit des dommages-intérêts civils. Toutefois, l'effectivité de ce droit demeure marginale en pratique, en raison de l'instabilité judiciaire, du manque de volonté politique, et de l'insuffisance des ressources¹³⁹. Quelques rares décisions judiciaires nationales ont octroyé des réparations, mais sans exécution effective (ex. : affaire Minova¹⁴⁰).

La justice militaire a parfois mieux répondu aux besoins des victimes : des condamnations ont été prononcées pour crimes de guerre (L'affaire Julius Dhenyo Becker impliquant un colonel des FARDC, affaire Kavumu¹⁴¹), avec reconnaissance du droit à réparation. Néanmoins, la mise en œuvre concrète reste incertaine, faute de mécanismes d'indemnisation étatiques solides¹⁴².

Sur le plan international, la CPI a traité plusieurs affaires congolaises (Lubanga, Katanga, Ntaganda), avec des décisions incluant des mesures de réparation collective ou individuelle via le Fonds au profit des victimes¹⁴³. Ce fonds, établi par le Statut de Rome, a financé des

¹³⁶ Families for Freedom, Syrian Archive – initiatives civiles documentées par Amnesty International, 2021.

¹³⁷ Art. 61. de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution.

¹³⁸ Code civil congolais, Livre III, art. 258-259.

¹³⁹ Avocats Sans Frontières, La réparation en RDC : état des lieux et perspectives, 2020.

¹⁴⁰ Human Rights Watch, Justice in the DRC: The Minova Rape Trial, 2014.

¹⁴¹ Trial International, L'affaire Kavumu, 2017.

¹⁴² ICTJ, Reparations in the Democratic Republic of Congo: The Role of the Justice System, 2015.

¹⁴³ Cour pénale internationale, Décisions de réparation – Affaires Lubanga, Katanga et Ntaganda, CPI, 2012–2021.

programmes de réhabilitation, de soutien psychologique, et de réinsertion pour les victimes¹⁴⁴. Ces actions restent toutefois limitées en portée et en couverture géographique¹⁴⁵.

Enfin, des ONG locales et internationales (Avocats Sans Frontières, Panzi Foundation, TRIAL International) ont joué un rôle clé dans l'accès des victimes à la justice, en appuyant les procédures, en menant des actions communautaires de réparation symbolique et en plaidant pour des réformes¹⁴⁶.

En résumé, en RDC, malgré une reconnaissance juridique formelle, la réparation des victimes reste balbutiante, dépendant largement d'acteurs non étatiques ou internationaux. Le renforcement du cadre institutionnel national est indispensable pour assurer une justice véritablement réparatrice.

3. Impact sur les victimes

Les conflits armés au Rwanda, en Syrie et en RDC ont engendré des violations massives des droits humains, laissant des séquelles profondes et durables sur les victimes. Ces impacts se manifestent à plusieurs niveaux : physique, psychologique, social et économique.

3.1. Conséquences physiques et sanitaires

Les violences sexuelles¹⁴⁷, utilisées comme arme de guerre, ont causé des blessures graves, des infections sexuellement transmissibles, des grossesses non désirées et des complications gynécologiques. Au Rwanda, environ 66,7 % des femmes violées¹⁴⁸ pendant le génocide sont devenues séropositives, et entre 2 000 et 5 000 grossesses¹⁴⁹ ont résulté de ces viols. En RDC, des femmes âgées de 5 à 80 ans¹⁵⁰ ont subi des mutilations génitales, entraînant des fistules et d'autres complications médicales graves.

¹⁴⁴ Trust Fund for Victims (TFV), Annual Report, 2022.

¹⁴⁵ REDRESS & ASF, Reparations for Victims in the DRC: Gaps and Opportunities, 2022.

¹⁴⁶ Panzi Foundation, Rapport annuel, 2023.

¹⁴⁷ Binaifer Nowrojee, *Shattered Lives : Sexual Violence During the Rwandan Genocide and Its Aftermath*, Human Rights Watch, 1996, p. 1.

¹⁴⁸ Ibid.

¹⁴⁹ Ibid.

¹⁵⁰ "Rape during the first and Second Congo Wars," Wikipedia, consulté le 2 Juin 2025.

3.2. Traumatisme psychologique et santé mentale

Les survivants souffrent de troubles de stress post-traumatique¹⁵¹, de dépression, d'anxiété et de dissociation traumatique. En RDC, 77 % des victimes¹⁵² de violences sexuelles ont signalé des cauchemars et de l'insomnie, tandis que 91 % vivent dans la peur et la honte¹⁵³. En Syrie, les violences et les déplacements forcés¹⁵⁴ ont entraîné une détresse psychologique intense, exacerbée par l'absence de soutien psychologique adéquat.

3.3. Stigmatisation sociale et marginalisation

Les victimes sont souvent rejetées par leurs communautés, accusées de déshonneur ou de complicité¹⁵⁵ avec l'ennemi. Au Rwanda, les femmes violées ont été ostracisées, et leurs enfants nés de ces violences sont appelés "*enfants indésirés*"¹⁵⁶. En RDC, la stigmatisation conduit à l'isolement social¹⁵⁷ et à la perte de statut. En Syrie, les survivantes de violences sexuelles craignent la honte et l'exclusion¹⁵⁸, ce qui les empêche de rechercher de l'aide.

3.4. Impact économique et accès aux ressources

Les conflits ont entraîné la destruction des moyens de subsistance¹⁵⁹, le déplacement des populations et la perte d'accès aux ressources essentielles. En RDC, près de 7,8 millions de personnes sont déplacées¹⁶⁰, dont 3,8 millions dans les provinces du Kivu, exacerbant la pauvreté et l'insécurité alimentaire. En Syrie, les déplacements forcés¹⁶¹ ont touché plus de la moitié de la population, entraînant une dépendance à l'aide humanitaire et une précarité économique généralisée.

¹⁵¹ Mental Health and Psychosocial Needs of sexual violence Survivors in Eastern DRC," Harvard Humanitarian Initiative, 2011.

¹⁵² Ibid.

¹⁵³ Ibid.

¹⁵⁴ "Syrian Refugee Crisis: Aid, Statistics and News," USA for UNHCR, consulté le 2 Juin 2025.

¹⁵⁵ Ibid.

¹⁵⁶ "Rape during the Rwandan Genocide," consulté le 2 Juin 2025.

¹⁵⁷ "Stigma among Survivors of Sexual Violence in Congo," National Library of Medicine (PMC), 2020.

¹⁵⁸ Ibid.

¹⁵⁹ Rapport du Bureau de la Coordination des affaires humanitaires (OCHA), RDC, 2024.

¹⁶⁰ O.p. Cit.

¹⁶¹ UNHCR, Global Trends: Forced Displacement in 2023, consulté le 2 Juin 2025.

3.5. Accès limité à la justice et aux réparations

Malgré les efforts pour établir des mécanismes de justice¹⁶², de nombreuses victimes n'ont pas accès à des recours juridiques efficaces. En RDC, les survivantes de violences sexuelles¹⁶³ attendent toujours des réparations adéquates, malgré la création du Fonds National des Réparations¹⁶⁴. En Syrie, l'absence de mécanismes nationaux de réparation¹⁶⁵ et les obstacles juridiques¹⁶⁶ entravent la justice pour les victimes.

Section : 2 Discussions des résultats au regard des normes internationales

Mais qu'est-ce qu'un résultat s'il n'est confronté aux principes ? Mesurons donc la distance entre les normes internationales et les pratiques observées.

1. Conformité des mécanismes de réparation avec le DIH

Le droit international humanitaire (DIH), notamment à travers les Conventions de Genève de 1949¹⁶⁷ et leurs Protocoles additionnels¹⁶⁸, établit des obligations claires pour les États en matière de protection des victimes de conflits armés. Ces instruments juridiques imposent aux parties au conflit de respecter et de faire respecter le DIH, y compris en assurant des réparations adéquates aux victimes de violations graves. La Résolution 60/147 de l'Assemblée générale des Nations unies¹⁶⁹, adoptée en 2005, précise les formes que peuvent prendre ces réparations : restitution, indemnisation, réadaptation, satisfaction et garanties de non-répétition.

Dans le cas du Rwanda, les tribunaux Gacaca¹⁷⁰ ont été instaurés pour juger les crimes commis lors du génocide de 1994. Bien que ces juridictions communautaires aient permis de traiter un grand nombre de cas et de favoriser la réconciliation, certaines critiques ont été formulées concernant l'absence de garanties procédurales¹⁷¹ et la pression sociale exercée sur les témoins et les accusés. De plus, le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR)¹⁷²,

¹⁶² Human Rights Watch, *Justice for War Crimes in the Democratic Republic of Congo*, Rapport, 2022.

¹⁶³ "Rape during the first and Second Congo Wars," op. cit.

¹⁶⁴ Ministère des droits humains de la RDC, Ordonnance n°21/057 du 30 Juin 2021 portant création du Fonds National de Réparation, Journal Officiel, 2021.

¹⁶⁵ UN Commission of Inquiry on Syria, Report on the Lack of Accountability in Syria, A/HRC/49/77, 2022.

¹⁶⁶ Ibid.

¹⁶⁷ Op. Cit.

¹⁶⁸ Op. Cit.

¹⁶⁹ A/RES/60/147.

¹⁷⁰ Clark, P. (2010), op. cit.

¹⁷¹ Human Rights Watch, « op. cit. », 2011.

¹⁷² Op. Cit.

mis en place par le Conseil de sécurité de l'ONU, a jugé les principaux responsables du génocide. Cependant, le TPIR a été critiqué pour ne pas avoir poursuivi les crimes commis par le Front patriotique rwandais (FPR)¹⁷³, ce qui soulève des questions sur l'impartialité et la complétude des mécanismes de réparation.

En Syrie, l'absence de mécanismes de réparation étatiques¹⁷⁴ constitue un obstacle majeur à la justice pour les victimes. Les détentions arbitraires, les tortures et les violences sexuelles¹⁷⁵ perpétrées par diverses parties au conflit ont laissé les survivants sans recours juridique ni soutien psychologique adéquat. Cette situation va à l'encontre des obligations du DIH¹⁷⁶, qui impose aux États de prévenir les violations et de fournir des réparations aux victimes.

En République Démocratique du Congo (RDC), des initiatives telles que la création du Fonds National des Réparations des Victimes (FONAREV)¹⁷⁷ visent à fournir une assistance aux victimes de violences sexuelles liées aux conflits. Cependant, les ressources limitées, la persistance de l'insécurité et la stigmatisation sociale¹⁷⁸ entravent l'accès des victimes aux services de réparation. De plus, les violences sexuelles continuent d'augmenter¹⁷⁹, avec une moyenne de 60 viols signalés par jour en février 2025, soulignant l'urgence d'une réponse plus efficace.

Ces exemples illustrent les défis persistants dans la mise en œuvre des obligations du DIH en matière de réparation¹⁸⁰. Ils soulignent la nécessité pour les États de renforcer leurs mécanismes de réparation afin de garantir une justice effective et de prévenir la répétition des violations.

2. Défaillances des mécanismes de réparation

Malgré les obligations établies par le droit international humanitaire (DIH) en matière de réparation des victimes de conflits armés, de nombreuses défaillances persistent dans la mise

¹⁷³ Amnesty International, « Rwanda : The enduring legacy of impunity », Rapport AFR 47/001/2017.

¹⁷⁴ UN Human Rights Council, Report of Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, A/HRC/46/55, 2021.

¹⁷⁵ Amnesty International, Syria : Detained and Disappeared - Where Are the They?, 2017.

¹⁷⁶ Protocole additionnel I aux conventions de Genève de 1949, art. 91.

¹⁷⁷ Ministère du Genre, Famille et Enfant (RDC), Document de mise en œuvre du FONAREV, 2022.

¹⁷⁸ Human Rights Watch, « They Said WE Are Their Slaves“ - Sexual Violence by Armed Groups in Congo, 2020.

¹⁷⁹ Radio Okapi, « RDC : en février 2025, 60 cas de viols signalés chaque jour (UNFPA) », 2025.

¹⁸⁰ ICRC, The obligation to ensure respect for IHL, Geneva, 2012.

en œuvre effective de ces mécanismes. Ces lacunes se manifestent à plusieurs niveaux, compromettant ainsi l'accès des victimes à une justice réparatrice¹⁸¹.

2.1. Insuffisance des cadres juridiques nationaux

Dans plusieurs États affectés par des conflits armés, les cadres juridiques nationaux présentent des lacunes¹⁸² significatives en matière de réparation des victimes. Par exemple, en République démocratique du Congo (RDC), bien que des instruments juridiques internationaux aient été ratifiés et intégrés dans le droit interne, leur mise en œuvre reste limitée¹⁸³. Les victimes rencontrent des obstacles tels que le mauvais fonctionnement de l'appareil judiciaire¹⁸⁴, la difficile accessibilité à la justice, et l'inadéquation des normes nationales aux standards internationaux. Ces facteurs entravent l'effectivité des mécanismes de réparation et laissent de nombreuses victimes sans recours adéquat.

2.2. Manque de ressources et de volonté politique

La mise en place de mécanismes de réparation efficaces nécessite des ressources financières, humaines et institutionnelles considérables¹⁸⁵. Cependant, dans de nombreux contextes post-conflit, les États manquent de moyens ou de volonté politique¹⁸⁶ pour allouer les ressources nécessaires. Ce déficit se traduit par l'absence ou l'insuffisance de programmes de réparation, laissant les victimes sans soutien adéquat pour reconstruire leur vie.

2.3. Stigmatisation et obstacles socioculturels

Les victimes de violences liées aux conflits armés, notamment les violences sexuelles¹⁸⁷, font souvent face à une stigmatisation sociale¹⁸⁸ qui les dissuade de rechercher justice ou

¹⁸¹ REDRESS, *Reparations for Victims of Sexual Violence in Conflict*, 2016.

¹⁸² REDRESS, *Reparations for Victims of Human Rights Violations*, 2016.

¹⁸³ United Nations Joint Human Rights Office (UNJHRO), *Rapport annuel sur la situation des droits de l'homme en RDC*, 2023.

¹⁸⁴ Avocats Sans Frontières, *L'accès à la justice en RDC : défis et perspectives*, 2020.

¹⁸⁵ ONU Femmes, *Coût et financement des réparations pour violences sexuelles en temps de conflit*, 2019.

¹⁸⁶ International Center for Transitional Justice (ICTJ), *Reparative Justice : Challenges in Weak States*, 2018.

¹⁸⁷ Human Rights Watch, *They Said We Are Their Slaves*, RDC, 2020.

¹⁸⁸ ICRC, *Breaking the silence : sexual violence in armed conflict*, 2021.

réparation. Cette stigmatisation, combinée à des normes socioculturelles discriminatoires¹⁸⁹, entrave l'accès des victimes aux mécanismes de réparation et perpétue leur marginalisation.

2.4. Absence de mécanismes internationaux contraignants

Bien que le DIH établisse des obligations en matière de réparation¹⁹⁰, il manque de mécanismes internationaux contraignants¹⁹¹ pour assurer leur mise en œuvre. Les instruments existants, tels que les Conventions de Genève¹⁹², reposent principalement sur la bonne volonté des États pour être appliqués. Cette absence de mécanismes d'application efficaces¹⁹³ limite la capacité des victimes à obtenir réparation lorsque les États ne respectent pas leurs obligations.

2.5. Complexité des procédures et manque d'information

Les procédures pour accéder aux mécanismes de réparation sont souvent complexes¹⁹⁴ et peu accessibles, en particulier pour les populations vulnérables. Le manque d'information sur les droits des victimes¹⁹⁵ et les démarches à suivre constitue un obstacle supplémentaire, empêchant de nombreuses personnes de faire valoir leurs droits à réparation.

Ces défaillances systémiques¹⁹⁶ soulignent la nécessité d'une réforme en profondeur des mécanismes de réparation, tant au niveau national qu'international, pour garantir une justice effective aux victimes de conflits armés.

3. Tensions entre la souveraineté des États et le droit des victimes à réparation

Le droit international humanitaire (DIH) et les normes relatives aux droits de l'homme reconnaissent le droit des victimes¹⁹⁷ de violations graves à obtenir réparation. Cependant, la mise en œuvre effective de ce droit se heurte souvent à la souveraineté des États¹⁹⁸, qui peuvent

¹⁸⁹ United Nations Development Programme (UNDP), *Gender and Transitional Justice*, 2015.

¹⁹⁰ Jean-Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck, *op. cit.*, 2005.

¹⁹¹ Carla Ferstman, *Reparations for Victims of Genocide, War Crimes and Crimes Against humanity*, Brill, 2009.

¹⁹² Convention de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels, articles 1 et 3 communs.

¹⁹³ ICTJ, *Reparations in International Law and Practice*, 2017.

¹⁹⁴ REDRESS, *no Justice Without Reparation*, 2021.

¹⁹⁵ UNHCR, *Access to justice for victims of conflict*, 2020.

¹⁹⁶ Human Rights Watch, *Justice for Victims: Gaps and Failures in the Reparations Systems*, 2018.

¹⁹⁷ Article 75 du protocole I additionnel aux conventions de Genève 1949.

¹⁹⁸ Cassese, A., *International Law*, Oxford University Press, 2005.

invoquer des principes tels que la *non-ingérence* dans les affaires internes¹⁹⁹ pour limiter ou refuser l'application de mécanismes internationaux de réparation.

Par exemple, dans l'affaire *Chiragov et autres c. Arménie*²⁰⁰, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que l'Arménie avait violé les droits de propriété de ressortissants azerbaïdjanais déplacés en raison du conflit du Haut-Karabakh. Malgré cette décision, l'Arménie a contesté la compétence de la Cour²⁰¹, invoquant sa souveraineté sur le territoire concerné. Cette position a retardé la mise en œuvre des réparations ordonnées, illustrant la manière dont la souveraineté étatique peut entraver l'accès des victimes à la justice.

De même, dans l'affaire *Plan de Sánchez c. Guatemala*²⁰², la Cour interaméricaine des droits de l'homme a ordonné au Guatemala de verser des réparations aux victimes d'un massacre perpétré par l'armée. Bien que le gouvernement ait reconnu sa responsabilité et entrepris certaines mesures de réparation, la mise en œuvre complète²⁰³ des décisions de la Cour a été entravée par des considérations politiques internes²⁰⁴ et des préoccupations liées à la souveraineté nationale.

Ces exemples mettent en évidence la tension persistante entre la souveraineté des États et le droit des victimes²⁰⁵ à une réparation effective. Pour surmonter ces obstacles, il est essentiel de renforcer les mécanismes internationaux de surveillance²⁰⁶ et de mise en œuvre des décisions judiciaires, tout en encourageant les États à adopter des législations nationales conformes aux normes internationales²⁰⁷ en matière de réparation des victimes.

Section : 3 Proposition de solutions

Enfin, l'analyse n'a de sens que si elle débouche sur l'espoir. Avançons avec audace des pistes concrètes, afin que la justice cesse d'être une promesse, et devienne réalité.

¹⁹⁹ Charte des Nations unies, article 2(7).

²⁰⁰ *Chiragov and Others v. Armenia*, CEDH, n° 13216/05, 16 Juin 2015.

²⁰¹ *Ibid.*, § 148-154.

²⁰² *Plan de Sánchez Massacre v. Guatemala*, IACtHR, série C n°116, 2004.

²⁰³ Human Rights Watch, *Guatemala : Progress and Resistance in Justice atrocities*, 2015.

²⁰⁴ OEA, *Rapport annuel 2006*, Chapitre IV - Guatemala.

²⁰⁵ Shelton, D., *Remedies in International Human Rights Law*, OUP, 2015.

²⁰⁶ ONU, *Basic Principles and Guidelines on the Rights to a Remedy and Reparation*, A/RES/60/147, 2005.

²⁰⁷ REDRESS, *Implementing Réparations: Challenges and Good Practices*, 2018.

1. Création d'un mécanisme international autonome de réparation

Malgré les avancées du droit international humanitaire (DIH) et des droits de l'homme en matière de reconnaissance du droit à réparation pour les victimes de conflits armés²⁰⁸, la mise en œuvre effective de ce droit demeure entravée par l'absence d'un mécanisme international autonome dédié²⁰⁹. Les instruments existants, tels que le Fonds au profit des victimes de la Cour pénale internationale (CPI)²¹⁰, bien qu'importants, présentent des limitations en termes de portée, de financement et de capacité opérationnelle²¹¹. Face à ces défis, la création d'un mécanisme international autonome de réparation apparaît comme une solution novatrice et nécessaire pour garantir une justice effective aux victimes²¹².

1.1. Justification de la nécessité d'un mécanisme autonome

Les mécanismes actuels de réparation sont souvent conditionnés par des procédures judiciaires longues et complexes²¹³, ce qui retarde l'accès des victimes à une réparation adéquate. De plus, ces mécanismes sont généralement liés à des juridictions spécifiques ou à des contextes particuliers, limitant ainsi leur applicabilité universelle²¹⁴. Par exemple, le Fonds au profit des victimes de la CPI intervient principalement dans les situations relevant de la compétence de la Cour, excluant de facto de nombreuses victimes de conflits non couverts par celle-ci. Cette situation crée une inégalité d'accès à la réparation²¹⁵ et laisse de nombreuses victimes sans recours effectif.

Par ailleurs, la Résolution 60/147 de l'Assemblée générale des Nations unies, adoptée en 2005²¹⁶, souligne le droit des victimes à une réparation effective, incluant la restitution, l'indemnisation, la réadaptation, la satisfaction et les garanties de non-répétition. Cependant, l'absence d'un mécanisme international dédié²¹⁷ entrave la mise en œuvre de ces principes, en

²⁰⁸ Article 75, *op. cit.*

²⁰⁹ REDRESS, *The Case for a Global Reparations Mechanism*, 2021.

²¹⁰ Cour pénale internationale (CPI), Trust Fund for Victims - Mandate, consulté sur le site officiel le 15 Juin 2025.

²¹¹ Assembly of States Parties, *Report on the Activities of the Trust Fund for Victims*, 2022.

²¹² de Greiff, P., *Justice and Reparations*, ICTJ, 2006.

²¹³ OHCHR, *Rule-of-Law Tools for Post-Conflict States: Reparations Programmes*, 2008.

²¹⁴ Shelton, D., *op. cit.*, OUP, 2015.

²¹⁵ Bassiouni, M. Cherif, *International Recognition of Victims' Rights*, 2006.

²¹⁶ A/RES/60/147.

²¹⁷ ICTJ, *Global Reparations Mechanisms: Policy Brief*, 2020.

particulier dans les contextes où les États concernés manquent de volonté politique ou de capacités institutionnelles²¹⁸ pour assurer la réparation des victimes.

1.2. Caractéristiques d'un mécanisme international autonome

Un mécanisme international autonome de réparation devrait être conçu pour fonctionner indépendamment des juridictions nationales et internationales existantes, tout en collaborant avec elles. Il devrait posséder un mandat clair, des ressources financières suffisantes et une structure opérationnelle efficace pour répondre rapidement aux besoins des victimes.

Ce mécanisme pourrait être établi sous l'égide des Nations unies ou d'une organisation internationale reconnue, avec une gouvernance inclusive impliquant des représentants des États, de la société civile, des experts en droits de l'homme et des représentants des victimes. Il devrait également disposer d'une capacité d'enquête et de documentation des violations, afin de déterminer les besoins en réparation et d'assurer une réponse appropriée.

En termes de financement, le mécanisme pourrait être alimenté par des contributions volontaires des États, des sanctions financières imposées aux auteurs de violations, ainsi que par des fonds provenant de la confiscation d'avoirs illicites. L'utilisation de ces ressources devrait être transparente et soumise à des mécanismes de reddition de comptes rigoureux.

1.3. Avantages d'un tel mécanisme

La mise en place d'un mécanisme international autonome de réparation offrirait plusieurs avantages significatifs :

- **Accessibilité universelle** : Il permettrait à toutes les victimes, indépendamment de leur nationalité ou du lieu des violations, d'accéder à une réparation effective.
- **Réactivité** : En étant indépendant des procédures judiciaires longues, il pourrait fournir des réparations rapides, notamment des mesures d'urgence pour les victimes les plus vulnérables.
- **Équité** : Il garantirait une approche cohérente et équitable de la réparation, évitant les disparités actuelles entre différentes juridictions et contextes.
- **Renforcement de la justice internationale** : En comblant les lacunes des mécanismes existants, il renforcerait la crédibilité et l'efficacité du système de justice internationale.

²¹⁸ UNDP, Capacity Gaps in Post-Conflict Justice Systems, 2019.

1.4. Exemples inspirants et perspectives

L'initiative du Global Survivors Fund en Ukraine²¹⁹ constitue un exemple pertinent de mécanisme de réparation mis en place en collaboration avec les autorités nationales, la société civile et les survivants eux-mêmes. En 2024, l'Ukraine a adopté une loi²²⁰ reconnaissant les survivants de violences sexuelles liées au conflit et leur accordant des réparations urgentes, incluant un soutien psychologique, médical et financier. Cette approche centrée sur les survivants²²¹ démontre la faisabilité et l'efficacité de mécanismes de réparation autonomes et inclusifs.

De même, la création du Registre des dommages causés par l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine²²², basé à La Haye, illustre une initiative visant à documenter les violations et à préparer la mise en place d'un futur mécanisme de compensation international²²³.

1.5. Conclusion partielle

La création d'un mécanisme international autonome de réparation représente une avancée majeure pour garantir une justice effective aux victimes de conflits armés. En s'inspirant des initiatives existantes²²⁴ et en intégrant les principes fondamentaux du droit international, un tel mécanisme pourrait combler les lacunes actuelles et offrir une réponse cohérente, équitable et rapide aux besoins des victimes. Sa mise en œuvre nécessiterait une volonté politique forte²²⁵, une collaboration internationale étroite et un engagement financier soutenu, mais les bénéfices en termes de *justice*, de *réconciliation* et de prévention des *violations futures*²²⁶ seraient inestimables.

2. Renforcement du Fonds au profit des victimes de la Cour pénale internationale (CPI)

Le Fonds au profit des victimes (FPV)²²⁷ de la Cour pénale internationale (CPI) constitue un pilier essentiel de la justice réparatrice prévue par le Statut de Rome. Depuis sa création, le FPV a permis de fournir une assistance directe à des milliers de victimes de crimes

²¹⁹ Global Survivors Fund, Annual Report 2024.

²²⁰ Parlement Ukrainien, Law on Assistance to Survivors of Conflict-Related Sexual Violence, mars 2024.

²²¹ UN Women, Survivor-Centered Approaches in Conflict Settings, 2022.

²²² Council of Europe, Register of Damage for Ukraine: Launch and Mandate, 2023.

²²³ UNGA, Resolution on the Register of Damage caused by the Aggression against Ukraine, A/RES/77/247.

²²⁴ ICTJ, Innovative Practices in Reparations, 2020.

²²⁵ Human Rights Watch, Political Will and Reparative Justice, 2018.

²²⁶ OHCHR, Reparations : Advancing Justice and Preventing Recurrence, 2021.

²²⁷ Cour pénale internationale (CPI), art. 75.

internationaux, notamment en République centrafricaine, en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo, en Géorgie, au Kenya, au Mali et en Ouganda²²⁸. Cependant, malgré ces réalisations, le FPV fait face à des défis majeurs qui limitent son efficacité et sa portée. Pour répondre aux besoins croissants des victimes et renforcer l'impact du Fonds, plusieurs solutions innovantes peuvent être envisagées.

2.1. Diversification et pérennisation des sources de financement

Le FPV repose principalement sur des contributions volontaires des États parties²²⁹, ce qui le rend vulnérable aux fluctuations politiques et économiques. Pour assurer une stabilité financière, il est crucial de diversifier les sources de financement. Cela pourrait inclure la mise en place de partenariats avec des acteurs privés, des fondations philanthropiques et des organisations internationales²³⁰. Par exemple, **l'Espagne** a récemment apporté une contribution de deux millions d'euros²³¹ au FPV, dont une partie est destinée à soutenir les victimes de la guerre en Ukraine. De même, l'Autriche a augmenté sa contribution²³² volontaire pour soutenir les survivants de violences sexuelles et sexistes.

En outre, la création d'un mécanisme de financement innovant²³³, tel qu'un fonds d'investissement éthique, pourrait générer des revenus durables pour le FPV. Ce fonds investirait dans des projets socialement responsables, et les bénéfices seraient réinjectés dans les programmes du FPV.

2.2. Renforcement des capacités opérationnelles et de la présence locale

Pour améliorer l'efficacité de ses interventions, le FPV devrait renforcer ses capacités opérationnelles et sa présence sur le terrain. Cela implique la création de bureaux régionaux ou de points focaux dans les zones affectées par les conflits²³⁴, en collaboration avec des organisations locales. Une telle approche faciliterait l'identification des besoins spécifiques des victimes, la mise en œuvre rapide des programmes et le suivi de leur impact.

²²⁸ FPV, Rapport annuel 2022.

²²⁹ ICC Assembly of States Parties, Financial Contributions to TFV, 2021.

²³⁰ REDRESS & TFV, Reparations in Practice : Lessons Learned, 2020.

²³¹ SPAIN MFA, Communiqué on ICC Victims Fund Contribution, avril 2024.

²³² Austria MFA, statement of the ASP, décembre, 2023.

²³³ Open Society Justice Initiative, Innovative Financing for Victim Reparations, 2019.

²³⁴ TFV, Field-Based Strategies and Community Engagement, 2022.

Par exemple, au Mali, le FPV a collaboré avec l'UNESCO pour reconstruire le mausolée Cheikh Al Arawani²³⁵, détruit en 2012, en impliquant la communauté locale dans le processus. Cette initiative a non seulement permis de réparer un préjudice culturel, mais aussi de renforcer le lien entre les victimes et le processus de justice.

2.3. Intégration de la technologie pour une gestion transparente et participative

L'utilisation de technologies numériques²³⁶ peut améliorer la transparence, la participation et l'efficacité des programmes du FPV. Le développement d'une plateforme en ligne interactive permettrait aux victimes de soumettre des demandes de réparation, de suivre l'avancement de leur dossier et de fournir des retours sur les services reçus. Cette plateforme pourrait également servir de canal de communication entre le FPV, les victimes et les parties prenantes, favorisant ainsi une approche participative et centrée sur les besoins des victimes²³⁷. Par ailleurs, l'utilisation de technologies de la chaîne de blocs (blockchain²³⁸) pourrait assurer une gestion sécurisée et transparente des fonds, réduisant ainsi les risques de détournement et renforçant la confiance des donateurs et des bénéficiaires.

2.4. Développement de programmes de réparation holistiques et adaptés

Le FPV devrait adopter une approche holistique de la réparation²³⁹, en tenant compte des dimensions physique, psychologique, sociale et économique des préjudices subis par les victimes. Cela implique la mise en place de programmes intégrés qui combinent des soins médicaux, un soutien psychosocial, une assistance juridique, une éducation et des activités génératrices de revenus.

Par exemple, en Ouganda, le FPV a fourni une assistance à plus de 45 000 personnes²⁴⁰, incluant des traitements médicaux, des prothèses, une réadaptation psychologique et un soutien socio-économique. Ces programmes ont contribué à la réintégration des victimes dans leur communauté et à la reconstruction du tissu social.

²³⁵ UNESCO, Rehabilitation of Timbuktu Mausoleums, 2016.

²³⁶ ICTJ & Open Data Institute, Tech for Reparations: Digital Tools in Reparative Justice, 2022.

²³⁷ UN Women, Participatory Approaches in Victims' Rights Programs, 2021.

²³⁸ World Economic Forum, Blockchain and Humanitarian Aid Transparency, 2020.

²³⁹ REDRESS & TFV, Holistic Victim Support Models, 2019.

²⁴⁰ TFV, Annual Report 2022 - Uganda Summary.

2.5. Promotion de la participation active des victimes dans la gouvernance du FPV

Pour garantir que les programmes du FPV répondent véritablement aux besoins des victimes, il est essentiel d'assurer leur participation active dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des projets. Cela pourrait se traduire par la création de comités consultatifs de victimes²⁴¹, la tenue de consultations régulières²⁴² et l'intégration des retours des bénéficiaires dans l'amélioration continue des services.

Une telle approche renforcerait le sentiment de reconnaissance et d'appropriation des victimes²⁴³, tout en améliorant la pertinence et l'efficacité des interventions du FPV.

2.6 Conclusion partielle

Le renforcement du Fonds au profit des victimes de la CPI est crucial pour assurer une justice réparatrice effective et équitable. En diversifiant ses sources de financement, en renforçant ses capacités opérationnelles, en intégrant des technologies innovantes, en développant des programmes holistiques et en promouvant la participation des victimes, le FPV pourra mieux répondre aux défis actuels et futurs. Ces mesures contribueront à restaurer la dignité des victimes, à favoriser leur réintégration et à renforcer la légitimité du système de justice internationale.

3. Coopération régionale pour la réparation collective des victimes

La réparation collective des victimes de conflits armés constitue un enjeu majeur pour la consolidation de la paix et la réconciliation dans les sociétés post-conflit. Si les mécanismes nationaux et internationaux ont un rôle crucial à jouer, la coopération régionale offre une dimension complémentaire essentielle²⁴⁴, en particulier dans les contextes où les conflits ont des ramifications transfrontalières. Cette coopération permet de mutualiser les ressources, de partager les bonnes pratiques et de garantir une approche harmonisée et adaptée aux réalités locales.

²⁴¹ REDRESS, *Victim Participation in Reparations Governance*, 2018.

²⁴² ICTJ, *Guidelines on Survivor Consultations*, 2020.

²⁴³ UNDP, *Ensuring Victims' Ownership in Reparations Programming*, 2023.

²⁴⁴ OCHA, *Regional Approaches to Transitional Justice*, 2020.

3.1. L'importance de la coopération régionale dans les processus de réparation

Les conflits armés, notamment en Afrique et en Amérique latine, ont souvent des dimensions régionales, affectant plusieurs pays et communautés au-delà des frontières nationales. Dans ce contexte, une approche strictement nationale de la réparation peut s'avérer insuffisante²⁴⁵. La coopération régionale permet de :

- ***Harmoniser les cadres juridiques et les politiques de réparation***²⁴⁶ : en alignant les législations et les pratiques, les États peuvent éviter les disparités et garantir une égalité de traitement aux victimes.
- ***Partager les ressources et les expertises***²⁴⁷ : les pays peuvent mutualiser leurs moyens financiers, techniques et humains pour mettre en place des programmes de réparation plus efficaces.
- ***Renforcer la légitimité et la crédibilité des processus de réparation***²⁴⁸ : une approche régionale peut favoriser la reconnaissance mutuelle des responsabilités et des efforts de réparation, consolidant ainsi la confiance entre les États et les populations.

3.2. Exemples de mécanismes régionaux de réparation collective

Plusieurs initiatives régionales illustrent la pertinence de cette approche :

- ***L'Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région***²⁴⁹ : signé en 2013 par 11 pays africains et soutenu par des organisations internationales, cet accord vise à promouvoir la stabilité régionale et prévoit des mécanismes de suivi et de coopération pour la mise en œuvre des engagements, y compris en matière de justice et de réparation des victimes.
- ***L'École internationale des réparations en Colombie***²⁵⁰ : organisée en 2015 avec le soutien de l'OIM, cette initiative a réuni des représentants de 10 pays pour partager leurs expériences en matière de réparation aux victimes, favorisant ainsi un échange sud-sud sur les bonnes pratiques et les leçons apprises.

²⁴⁵ ICTJ, *Transitional Justice in Cross-Border Conflict Situations*, 2019.

²⁴⁶ African Union, *Policy Framework on Post-Conflict Reconstruction and Development*, 2006.

²⁴⁷ IOM, *Enhancing Regional Cooperation on Reparations*, 2021.

²⁴⁸ UNDP, *Regional Justice and Peacebuilding Strategies*, 2018.

²⁴⁹ *Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC*, ONU, 2013.

²⁵⁰ IOM, *International School on Reparations : Final Report*, 2015.

3.3. Propositions pour renforcer la coopération régionale en matière de réparation collective

Pour optimiser l'impact de la coopération régionale, plusieurs actions peuvent être envisagées :

- **Création de fonds régionaux de réparation** : ces fonds, alimentés par les contributions des États membres et des partenaires internationaux, pourraient financer des programmes de réparation collective adaptés aux spécificités régionales.
- **Établissement de commissions régionales de vérité et de réconciliation** : ces commissions pourraient enquêter sur les violations transfrontalières, promouvoir la reconnaissance des responsabilités et recommander des mesures de réparation appropriées.
- **Développement de programmes de formation et de renforcement des capacités** : en partageant les expertises et les expériences, les États peuvent améliorer la mise en œuvre des politiques de réparation.
- **Promotion de la participation des victimes et de la société civile** : une approche inclusive garantit que les programmes de réparation répondent aux besoins réels des victimes et renforcent leur légitimité.

3.4 Conclusion Partielle

La coopération régionale en matière de réparation collective des victimes de conflits armés est une voie prometteuse pour renforcer l'efficacité, la légitimité et la durabilité des processus de justice transitionnelle. En s'appuyant sur des mécanismes régionaux adaptés, les États peuvent mieux répondre aux défis posés par les conflits transfrontaliers et contribuer à la construction d'une paix durable et inclusive.

4. Intégration de la participation des victimes dans les mécanismes de réparation

La participation active des victimes aux mécanismes de réparation est essentielle pour garantir une justice inclusive et véritablement réparatrice. Leur implication dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des dispositifs permet de mieux répondre à leurs besoins réels et de restaurer leur dignité.

4.1. Le cadre juridique international favorisant la participation des victimes

Le Statut de Rome reconnaît aux victimes le droit de participer aux procédures devant la Cour pénale internationale (CPI), à travers la présentation de leurs vues, directement ou par

représentants. D'autres juridictions hybrides ou internationales, comme les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens ou la Cour pénale spéciale centrafricaine, intègrent également cette participation, renforçant l'aspect réparateur du procès.

4.2. Avantages de cette participation

La participation active des victimes dans les mécanismes de réparation est essentielle pour garantir une justice véritablement réparatrice et inclusive²⁵¹. Au-delà de la reconnaissance symbolique, leur implication concrète dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des programmes de réparation permet d'assurer que ces derniers répondent effectivement à leurs besoins et aspirations.

L'implication des victimes garantit la pertinence des mesures adoptées, renforce la légitimité des mécanismes et favorise la réconciliation. Leur voix oriente les formes de réparation — financières, symboliques ou structurelles — et contribue à reconstruire le lien social.

4.3. Défis persistants

Cette participation reste limitée par des obstacles comme les barrières linguistiques, le manque d'information, ou les séquelles psychologiques. Sans accompagnement, ces facteurs entravent leur implication effective.

4.4. Recommandations

Il est essentiel de mettre en place des campagnes de sensibilisation, d'offrir un soutien psychosocial, de former les acteurs judiciaires à une approche centrée sur les victimes, et de créer des comités consultatifs intégrant leur point de vue.

4.5 Conclusion Partielle

Favoriser la participation des victimes, ce n'est pas leur faire une faveur : c'est reconnaître leur rôle central dans tout processus de justice qui se veut humain, crédible et réparateur.

²⁵¹ ONU, Résolution 60/147 sur les principes de réparations, 2005.

CONCLUSION GÉNÉRALE

I. Bilan des acquis et portée de l'étude

Au terme de ce travail, il apparaît clairement que le droit à la réparation des victimes en droit international humanitaire (DIH) ne se limite pas à un principe abstrait : il s'inscrit dans un système juridique complexe, fondé sur des obligations écrites (Conventions de Genève, Protocoles additionnels, Statut de Rome, Résolution 60/147, etc.) et appuyé par des mécanismes normatifs internationaux. Ces mécanismes, bien que de nature diverse (institutions judiciaires, fonds, initiatives autonomes ou régionales), cherchent à traduire ce droit en actes concrets au bénéfice des victimes.

L'examen des cas concrets (Rwanda, Syrie, RDC) a mis en lumière la tension constante entre engagements internationaux et réalités locales : les normes juridiques souvent traduites en lois internes mais ralenties par un cadre administratif fragile, des moyens limités ou une volonté politique fluctuante. De ce point de vue, le Fonds national de réparation (FONAREV) ou les tribunaux Gacaca illustrent à la fois la créativité institutionnelle et la persistance de défis structurels.

Ce mémoire montre aussi que les approches réparatrices théoriques (justice réparatrice, droits de l'homme, approche hybride humanitaire/juridique et la justice transitionnelle) sont essentielles pour ancrer la réparation dans une vision plus humaine et durable. Sans elles, la réparation demeure formelle, éloignée des besoins réels des victimes.

II. Principaux défis et limites identifiés

Cette recherche a permis d'identifier des limites majeures :

1. Insuffisance des cadres juridiques nationaux, qui peinent à se conformer aux standards internationaux ;
2. Manque de ressources et volonté politique, freinant l'opérationnalisation des mécanismes réparateurs ;
3. Stigmatisation et obstacles socio-culturels qui éloignent les victimes du droit ;
4. Absence de mécanismes internationaux contraignants, faisant peser l'essentiel du fardeau sur les États ;
5. Complexité des procédures et manque d'information, excluant les populations vulnérables.
6. Tensions entre souveraineté des États et obligations internationales, freinant l'application des grandes décisions (CEDH, CIDH) ;

7. Faible participation des victimes et déficit de collaboration régionale, réduisant l'appropriation et l'efficacité des dispositifs ;
8. Limitations du Fonds au profit des victimes de la CPI, liées à sa dépendance financière et à sa capacité d'intervention ;
9. Omissions technologiques dans les mécanismes existants, notamment l'usage encore réduit des outils numériques pour la transparence et l'inclusion.

Ces obstacles ne sont pas simplement techniques : ils reflètent la difficulté de concilier justice normative (ce que la loi prescrit) et justice effective (ce que les victimes vivent).

III. Apports théoriques et propositions opérationnelles

Pour dépasser ces impasses, le mémoire a proposé un ensemble de solutions concrètes fondées sur l'analyse juridique et les cas pratiques :

- Création d'un mécanisme international autonome de réparation, doté d'un mandat élargi et de ressources stables.
- Renforcement du Fonds de la CPI (FPV), via diversification des financements, partenariats public-privé, fonds éthiques et déploiement régional.
- Intégration de la technologie (blockchain, plateformes interactives) pour garantir la transparence, la traçabilité des fonds et une participation active des victimes.
- Développement de programmes holistiques combinant assistance médicale, psychosociale, juridique, éducative et économique, comme illustré par les interventions du FPV en Ouganda.
- Promotion de la participation des victimes dans la conception et l'évaluation des dispositifs, en s'appuyant sur les avancées du Statut de Rome, de la CPI et d'autres tribunaux régionaux.
- Renforcement de la coopération régionale, fondée sur l'échange d'expertises et la solidarité dans les zones transfrontalières, comme montré par l'accord-guichet en Afrique centrale ou l'école des réparations en Colombie.

Ces solutions ne constituent pas des vœux pieux : elles s'appuient sur initiatives existantes, telles que le Global Survivors Fund (Ukraine, 2024), ou la création du registre de La Haye. Elles sont opérationnalisables à court et moyen terme, avec un cadre politique favorable, des partenariats multilatéraux forts et un financement innovant.

En conclusion...

La réparation des victimes de conflits armés est un enjeu de justice, de paix et de prévention. Ce mémoire met en avant une vision ambitieuse, mais pragmatique : faire de la

réparation un outil concret de reconstruction individuelle et collective. Tant que les mécanismes resteront morcelés, mal financés et sans participation réelle des victimes, la guerre silencieuse se poursuivra dans l'esprit et dans la chair des survivants.

TEXTES JURIDIQUES ET REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. TEXTES JURIDIQUES

1.1 TEXTES JURIDIQUES INTERNATIONAUX

- Statut de Rome de la CPI, adopté le 17 juillet 1998 à Rome, entrée en vigueur juillet 2002.
- Convention de Genève du 12 Août 1949 et ses protocoles additionnels I et II de 1977.
- Projet d'articles sur la responsabilité des Etats pour fait intentionnellement illicite, ONU 2001.
- Charte de nations unies, signé à san Francisco le 26 juin 1945, entrée en vigueur le 24 octobre 1945.

1.2 TEXTES JURIDIQUES NATIONAUX

- Constitution de la RDC du 18 Février 2006 telle que modifiée et complétée par la loi N° 11/002 de 2011.
- Code civil congolais livre III.

1.3 JURISPRUDENCES

- CEDH, plan de Sanchez massacre v. Guatemala, série C n°116, 2004.
- CIJ, affaire du Rainbow warrior (Nouvelle Zélande C. France), arrêt du 30 Avril 1990.
- Cour européenne des droits de l'homme, Chiragov and others v. Armenia, n°13216/05, arrêt du 16 Juin 2015.
- CPI, jurisprudence sur les réparations (affaires Lubanga, Katanga, AL mahdi), 2012-2022.
- Haute cour régionale de KOBLENZ (Allemagne), affaires Al-Khatib, jugement du 13 janvier 2022.
- TPIR, jurisprudence fondatrice sur les crimes de génocide, 1994-2003.
- TPIY, arrêt dans l'affaire dusko Tadic', IT-94-1-A, 02 octobre 1995.
- TPIY, jugement dans l'affaire Kunarac et autres, IT-96-23 du 22 Février 2001.
- TPIR, le procureur c. Akayesu, affaires ICTR-94-4-T, jugement du 02 septembre 1998.
- CEDH, kulda c. pologne, arrêt du 20 octobre 2000, requête n°30210/96, paragraphe 152.

1.4.RAPPORTS ET RESOLUTIONS

1.4.1 RAPPORTS

- ONU, rapport sur la situation des droits de l'homme au rwanda présenté par m. rené degni-segui, rapporteur spécial sur la commission des droits de l'homme, e/cn.4/1995/7, 28 juin 1994.
- Rapport de la commission d'enquête de l'ONU sur la syrie, conseil des droits de l'homme, A/HRC/55/26, février 2024.
- bcnudh – rdc, rapports annuels sur les droits humains, 2018–2023.
- Commission d'enquête de l'ONU sur la syrie, rapport a/hrc/52/69, 2023.
- CPI, rapport sur les enquêtes et poursuites dans la région de nord-kivu, 2023.
- FAO ET PAM, « rdc : un nombre record de 28 millions de personnes confrontées à une faim aiguë », 27 mars 2025.
- FONAREV-RDC, politique nationale de réparation des victimes de violences sexuelles, 2022.

- global survivors fund, rapport annuel 2024.
- Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (hcr), needs assessment for older persons and persons with disabilities in humanitarian settings, Genève, 2018.
- HUMAN RIGHTS WATCH, justice for serious crimes: challenges for the ICC, 2021.
- HUMAN RIGHTS WATCH, rapport sur l'état du système judiciaire en RDC, 2021.
- HUMAN RIGHTS WATCH, « le plan stratégique de la cour pénale internationale : iii. au-delà des enquêtes et des procès : optimiser l'impact auprès des communautés concernées », 2006.
- Médecins sans frontières (msf), « rdc, un nombre sans précédent de victimes de violences sexuelles, selon un rapport de msf », 30 septembre 2024.
- Ministère de la jeunesse, de la culture et des sports du RWANDA, recensement des victimes du génocide, Kigali, 2002.
- MONUSCO, « principales tendances des violations des droits de l'homme en rdc - janvier 2025 », 20 mars 2025.
- ONU, « syria's humanitarian crisis: 16.5 million in need amid continuing conflict », UN Office at Geneva, 20 mars 2025.
- ONU, « syria: decade of brutal war left nearly 307,000 civilians dead », UN News, 28 juin 2022.
- OIM, « rdc : près de 7,8 millions de personnes déplacées internes », rapport sur les déplacements internes, février 2025.
- PNUD, justice transitionnelle et réparations, rapport mondial, 2020.
- United nations joint human rights office (unjhro), rapport annuel sur la situation des droits de l'homme en rdc, 2023.
- UNESCO, mémoire, vérité et réparation dans les sociétés post-conflit, 2020.

1.4.2 RESOLUTIONS

- Conseil de sécurité de l'ONU, rés 1820 sur les violences sexuelles dans les conflits, 19 juin 2008.
- Conseil de sécurité de l'ONU, rés 955 (1994) portant création du tribunal pénal international pour le Rwanda, 8 novembre 1994.
- Institut de droit International, rés sur la responsabilité et la réparation en droit international, session de Bruges, 2003.
- Assemblée générale des nations unies, résolution a/res/71/248 du 21 décembre 2016 portant création du mécanisme international, impartial et indépendant (miii) chargé d'enquêter sur les crimes graves commis en syrie depuis mars 2011.

- Assemblée générale de l'ONU, déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir, résolution 40/34 du 29 novembre 1985.
- Assemblée générale de l'ONU, rés., 60/147 du 16 décembre 2005 portant adoption des Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation pour les victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l'homme et de violations graves du droit international humanitaire.
- Assemblée générale de l'ONU, rés A/RES/77/247 sur le registre des dommages causés par l'agression contre l'Ukraine.
- Conférence internationale « Libérons les enfants de la guerre », les principes et engagements de Paris, Paris, 5–6 février 2007.
- ONU-HCDH, principes de Joinet sur l'impunité (1997) et principes de van Boven/Bassiouni (2005).
- Comité International de la Croix-rouge, « les principes fondamentaux : réaffirmer notre humanité, notre neutralité et notre impartialité ».

2. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

2.1 OUVRAGES

2.2 OUVRAGES GENERAUX

- ◆ CASSESE ANTONIO, *international law*, Oxford University Press, 2005.
- ◆ GUILLAUME GÉRARD, *le droit international humanitaire : un droit en constante évolution*, Presses Universitaires de France, 2012.
- ◆ HENCKAERTS JEAN-MARIE et DOSWALD-BECK LOUISE, *droit international humanitaire coutumier*, CICR / Cambridge University Press, 2005. Disponible sur : <https://ihl-databases.icrc.org>
- ◆ KALSHOVEN FRITS et ZEGVELD LIESBETH, *constraints on the waging of war*, CICR, 2001. Disponible sur : <https://shop.icrc.org>
- ◆ PELLET ALAIN, *droit international public*, LGDJ, 2022.
- ◆ PICTET JEAN S, *commentaire des conventions de Genève de 1949 et de leurs protocoles additionnels*, Comité international de la Croix-Rouge, 2000. Disponible sur : <https://ihl-databases.icrc.org>
- ◆ SALMON JEAN (dir.), *dictionnaire de droit international public*, Bruylant, Bruxelles, 2001.
- ◆ SASSÒLI MARCO, *international humanitarian law: rules, controversies, and solutions to problems Arising in warfare*, Edward Elgar, 2019.

- ◆ VAN COMPENDHOULDT R. ET QUYV R., *manuel de recherche en sciences sociales*, Dunod, Paris, 2006.
- ◆ KALUNGA TSHIKALA VICTOR, *la rédaction des mémoires en droit : guide pratique*, Éditions du Collège des Hautes Études, Lubumbashi, 2012.
- ◆ CICR, *commentaires actualisés des Conventions de Genève*, 2016. Disponible en ligne : <https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/publications/icrc-002-4100>.

2.3 OUVRAGES SPECIAUX

- BASSIOUNI M. CHERIF, *international recognition of victims' rights*, 2006.
- BRAITHWAITE JOHN, *restorative justice and responsive regulation*, Oxford University Press, 2002. Disponible sur : <https://books.google.com>
- DRUMBL M. A., *atrocité, punishment, and international law*, Cambridge University Press, 2007. Disponible sur : <https://books.google.com>
- DE GREIFF PABLO, *justice and reparations*, ICTJ, 2006. Disponible sur : <https://www.ictj.org>
- LEFRANC SANDRINE, *la réparation : un droit des victimes ?*, CNRS Éditions, 2020.
- LONGMAN TIMOTHY, *memory and justice in post-genocide Rwanda*, Cambridge University Press, 2017.
- SHELTON DINAH, *remedies in international human rights law*, Oxford University Press, 2015. Disponible sur : <https://books.google.com>
- TEITEL RUTI G., *transitional justice*, Oxford University Press, 2000.

2.4 ARTICLES, MEMOIRES, THESESES

2.4.1 ARTICLES

- ◆ PÉREZ-LÉON-ACEVEDO JUAN-PABLO et SALMÓN ELIZABETH, « *reparation for victims of serious violations of international humanitarian law: new developments* », *International Review of the Red Cross*, vol. 104, no 919, 2022.
- ◆ VAN DE PUT STEVEN et PACHOLSKA MAGDALENA, « *beyond retribution: individual reparations for IHL violations as peace facilitators* », *International Review of the Red Cross*, vol. 104, no 927, 2025.
- ◆ VASAK KAREL, *les dimensions des droits de l'homme*, *revue universelle des droits de l'homme (RUDH)*, 1977.
- ◆ Mégevand-Roggo, Béatrice, « *La protection des civils dans les conflits armés internes* », *Revue internationale de la Croix-Rouge*, n° 858, 2005.
- ◆ NAQVI YASMIN, *the right to the truth in international law*, *International Review of the Red Cross*, vol. 88, no 862, 2006.

2.4.2 MEMOIRES

- ◆ AGHLALOU INÈS, *violences sexuelles envers les femmes dans les conflits armés : quand la pratique désavoue les textes*, mémoire de master, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2019.
- ◆ SEGOND NANOU, *Les réparations en faveur des victimes de violations du droit international humanitaire : volet civil et pénal*, mémoire de master en droit civil et pénal, Université catholique de Louvain, 2024. Disponible en ligne : [\[hdl.handle.net/2078.1/thesis:48448\]\(http://hdl.handle.net/2078.1/thesis:48448\)](http://hdl.handle.net/2078.1/thesis:48448)
- ◆ RONDEAU SOPHIE, *violations du DIH et réparation : la place de la victime individuelle*, UQAM, 2008.
- ◆ NYANDWI JEAN-DAMASCÈNE, *l'effet dissuasif de la justice pénale internationale, cas du TPIR et de la CPI*, mémoire, 2009.

2.4.3 THESES

- AKÉ TCHIMOU YANNICK KÉVIN, *la réparation devant la Cour pénale internationale : quel droit pour les victimes*, thèse de doctorat en droit, université de Montréal, 2023.
- MABOU GYNETTE TOMEBA, *la réparation devant les juridictions judiciaires internationales*, thèse, université de Genève, 2017.
- SHYAKA MUGABE AGGÉE M., *réparation et réconciliation au Rwanda : portée et limites de la justice transitionnelle*, thèse de doctorat en sciences politiques, université catholique de Louvain, septembre 2009.

2.5 COURS

- ◆ BANZA ILUNGA A., *manuel de méthodologie de la recherche juridique, faculté de droit*, Université de Lubumbashi, 2023. (inédit)
- ◆ NKWANDA MUZINGA, S., *Cours d'initiation à la recherche scientifique, G2, faculté de Droit, UNILU, 2017-2018*. (inédit)

2.6 WEBOGRAPHIE

- Google Scholar, moteur de recherche académique : <https://scholar.google.com>
- HAL-SHS, publications scientifiques : <https://halshs.archives-ouvertes.fr>
- DUMAS, mémoires universitaires : <https://dumas.ccsd.cnrs.fr>
- Cairn.info, revues juridiques et sociales : <https://www.cairn.info>
- Persée, base de données scientifiques : <https://www.persee.fr>
- JurisPedia, encyclopédie juridique : <https://fr.jurispedia.org>

- Refworld (UNHCR), documentation juridique et droits humains : <https://www.refworld.org>
- Cour pénale internationale (CPI) : <https://www.icc-cpi.int>
- ONU Info, actualités des Nations Unies : <https://news.un.org/fr>
- Le Monde, actualités générales : <https://www.lemonde.fr>
- Radio Okapi, actualités en RDC : <https://www.radiookapi.net>
- RFI (Radio France Internationale), actualités internationales : <https://www.rfi.fr/fr>
- Al Jazeera, informations internationales : <https://www.aljazeera.com>
- Wikipédia, à titre indicatif : <https://fr.wikipedia.org>

Table des matières

ÉPIGRAPHE.....	I
DÉDICACE	II
REMERCIEMENTS	III
LISTE DES ABRÉVIATIONS, DES SIGLES ET DES ACRONYMES.....	IV
INTRODUCTION.....	1
A. Présentation de l'objet de la recherche	1
1. Contexte de la recherche.....	1
B. Choix du sujet.....	2
1. Intérêt du sujet.....	2
1.1 Du point de vue personnel	2
1.2 Sur le plan scientifique.....	3
1.3 Sur le plan sociétal	3
C. Problématique.....	3
D. Hypothèses de recherche	4
Conclusion partielle	5
E. Méthode et techniques de recherche.....	5
F. Délimitation du travail	6
CHAPITRE 1 : FONDEMENTS DU DROIT À LA RÉPARATION DES VICTIMES EN DIH.....	8
Section 1 : Concepts clés de l'étude.....	8
1. Réparation.....	8
1.1 Origine et définition	8
1.2. Fondements juridiques de la réparation	9
1.3. Formes de la réparation.....	9
2. Les victimes	10
2.1 Définition juridique de la victime	10
2.2. Évolution du statut de victime en DIH.....	10
2.3. Typologie des victimes dans les conflits armés	11
3. Notion des conflits armés	11
3.1. Origine et évolution du concept	11
3.2. Définition juridique des conflits armés	11
3.3. Typologie des conflits armés	11
Section 2 : État de la question	12
1. Études doctrinales sur la réparation des victimes en DIH	13

2. Synthèse des débats théoriques sur l'effectivité des mécanismes de réparation.....	14
3. Limites des recherches antérieures	15
4. Démarcation et apport de la présente étude.....	16
Section 3 : Approches théoriques explicatives de la réparation des victimes	17
1. Théorie de la justice réparatrice.....	17
2. Théorie des droits de l'homme dans les conflits armés	19
3. Approche humanitaire vs approche juridique.....	20
4. Approche de la justice transitionnelle	21
Section 4 : Questions de recherche et démarche suivie.....	22
1. Questions de recherche	22
2. Démarche suivie.....	23
1. Choix méthodologique.....	23
CHAPITRE 2 : PRATIQUE DE LA RÉPARATION DES VICTIMES DANS LES	
CONFLITS ARMÉS	24
Section 1 : Description du champ d'étude	24
1. Présentation des conflits sélectionnés (Rwanda, Syrie, RDC)	24
1.1. Rwanda	24
1.2. Syrie	26
1.3. République démocratique du Congo (RDC).....	28
2. Justification du choix des études de cas	30
Section 2 : Justification des méthodes et techniques de collecte et d'analyse des données..	30
1. Méthode qualitative (analyse documentaire)	30
2. Étude comparative des mécanismes juridiques (CPI, TPIY, TPIR)	30
3. Recueil des données secondaires (rapports, articles scientifiques, décisions de justice)	30
.....	30
Section 3 : Difficultés rencontrées.....	30
1. Obstacles d'accès aux informations	31
2. Contraintes temporelles	31
3. Lacunes des données disponibles.....	31
CHAPITRE 3 : EFFECTIVITÉ ET LIMITES DES MÉCANISMES DE RÉPARATION	32
Section : 1 présentation et analyse des résultats	32
1. Résultats des études de cas (Rwanda, Syrie, RDC)	32
2. Mécanismes de réparation adoptés	34
2.1. Le cas du Rwanda	34
2.2. Le cas de la Syrie	35
2.3. Le cas de la République démocratique du Congo (RDC).....	36

3. Impact sur les victimes.....	37
3.1. Conséquences physiques et sanitaires.....	37
3.2. Traumatisme psychologique et santé mentale	38
3.3. Stigmatisation sociale et marginalisation.....	38
3.4. Impact économique et accès aux ressources	38
3.5. Accès limité à la justice et aux réparations	39
Section : 2 Discussions des résultats au regard des normes internationales.....	39
1. Conformité des mécanismes de réparation avec le DIH.....	39
2. Défaillances des mécanismes de réparation	40
2.1. Insuffisance des cadres juridiques nationaux.....	41
2.2. Manque de ressources et de volonté politique	41
2.3. Stigmatisation et obstacles socioculturels.....	41
2.4. Absence de mécanismes internationaux contraignants.....	42
2.5. Complexité des procédures et manque d'information.....	42
3. Tensions entre la souveraineté des États et le droit des victimes à réparation.....	42
Section : 3 Proposition de solutions	43
1. Création d'un mécanisme international autonome de réparation.....	44
1.1. Justification de la nécessité d'un mécanisme autonome.....	44
1.2. Caractéristiques d'un mécanisme international autonome	45
1.3. Avantages d'un tel mécanisme	45
1.4. Exemples inspirants et perspectives.....	46
1.5. Conclusion partielle	46
2. Renforcement du Fonds au profit des victimes de la Cour pénale internationale (CPI)	46
2.1. Diversification et pérennisation des sources de financement	47
2.2. Renforcement des capacités opérationnelles et de la présence locale	47
2.3. Intégration de la technologie pour une gestion transparente et participative.....	48
2.4. Développement de programmes de réparation holistiques et adaptés	48
2.5. Promotion de la participation active des victimes dans la gouvernance du FPV	49
2.6 Conclusion partielle	49
3. Coopération régionale pour la réparation collective des victimes	49
3.1. L'importance de la coopération régionale dans les processus de réparation.....	50
3.2. Exemples de mécanismes régionaux de réparation collective.....	50
3.3. Propositions pour renforcer la coopération régionale en matière de réparation collective	51
3.4 Conclusion Partielle	51

4. Intégration de la participation des victimes dans les mécanismes de réparation	51
4.1. Le cadre juridique international favorisant la participation des victimes	51
4.2. Avantages de cette participation	52
4.3. Défis persistants	52
4.4. Recommandations	52
4.5 Conclusion Partielle	52
CONCLUSION GÉNÉRALE	53
I. Bilan des acquis et portée de l'étude.....	53
II. Principaux défis et limites identifiés.....	53
III. Apports théoriques et propositions opérationnelles.....	54
En conclusion... ..	54
TEXTES JURIDIQUES ET REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.....	56